

LES JEUX EN REALITE ALTERNEE

Pistes pour parfaire l'union d'énigmes, d'intrigues et de
contrôles atypiques

Julien CROAIN

19/06/2009

I. RESUME, ABSTRACT ET REMERCIEMENTS

A. RESUME

Tout au long de ce mémoire de recherche, nous allons traiter d'un type de jeu vidéo qui nous intéresse particulièrement, les ARG (Alternate Reality Game), ou jeu en réalité alternée. Le genre ARG nous a séduit par son concept : rendre flou la frontière entre monde réel et virtuel, tout en se servant d'éléments de notre environnement.

Tout d'abord, nous allons vous expliquer les termes clefs de ce mémoire, afin de comprendre au mieux le concept d'ARG. Ensuite, nous présenterons un bref historique des jeux vidéo, tout cela pour montrer la place qu'ont les jeux en réalité alternée par rapport aux jeux que l'on connaît à l'heure actuelle. Plus tard, nous verrons également que les jeux ARG qui existent déjà présentent bons nombres de défauts, en particulier, un faible impact auprès du grand public, un investissement en temps trop important pour le joueur et des problèmes de désamorçage de l'intrigue scénaristique. Pour conclure, nous énoncerons les solutions possibles pour rendre les ARG plus attractifs et celles que nous choisirons.

Ainsi, après lecture de nos travaux de recherches, nous espérons que vous aurez compris en quoi les ARG se différencient des autres jeux, et comment nous pouvons rendre ce type de jeu plus connu du grand public.

B. ABSTRACT

In this document, which resumes the work we did all along our studies, we had wanted to present a type of videogame which isn't as famous as other, the ARG, Alternate Reality Game. The ARG type enjoy us by it concept : erase the gap between reality and virtual world, using some real world's elements.

First, we will explain keywords in this document, to better understand ARG's concept. Then, we will present a short history of videogame, to show the place occupied by ARG, compared to existing games. Next, we will see that existing ARG have lot of defaults, in particular, a little impact for public, a too important investissment of time for gamer and problem for the beginning of the story of a game. To finish, we will tell you what are the possible solutions to make ARG more attractive, and the solutions we saved.

So, after reading our document, we hope that you will understand what are exactly ARGs, why it are different than other games and how it can be more famous in videogame universe.

C. REMERCIEMENTS

Tout au long de l'élaboration de ce mémoire de recherches, ainsi que pendant l'ensemble de mon cursus en cycle supérieur à l'ITIN, j'ai été accompagné et soutenu par un grand nombre de personnes que je souhaite à présent remercier :

- L'entreprise Aldabra.Com, représenté par son PDG Mr Maurice Botbol, pour m'avoir accueilli au sein du service informatique.
- Mr Minh Tri Truong, qui fut mon premier tuteur au sein de l'entreprise Aldabra.Com.
- Mr Julien Payenneville, mon second tuteur, que je remercie pour la disponibilité et la gentillesse dont il a fait part envers moi.
- L'ensemble de mes collaborateurs pour l'ambiance générale de travail qu'ils m'ont fait partager.
- Mr Thomas Gaudy, mon directeur de mémoire, qui m'a beaucoup aidé dans la rédaction de mon document.
- Mr Grégory Szriftgiser, un des fondateurs du site Gameblog.fr, pour m'avoir aidé sur ma réflexion concernant les jeux en réalité alternée, notamment en ce qui concerne les difficultés et les améliorations entourant le genre.
- L'ITIN, qui m'a permis de pouvoir continuer mes études dans un cycle d'ingénieur.

Sommaire

I.	RESUME, ABSTRACT ET REMERCIEMENTS	1
A.	Résumé	1
B.	Abstract	1
C.	Remerciements	2
II.	DEFINITION DU SUJET	3
III.	ANALYSE DE L'EXISTANT	5
A.	Introduction	5
B.	Environnement	5
1.	Qu'est ce que le jeu vidéo ?	6
2.	Qu'est ce que le « gameplay » ?	7
3.	Qu'est ce que l'ARG ?	10
C.	Audit/Diagnostic de l'existant	12
1.	Historique des contrôleurs de jeux vidéo	12
3.	Quelques exemples d'ARG	19
4.	Les ARG s'immiscent dans notre vie	29
5.	En quoi les ARG paraissent-ils plus immersifs ?	30
IV.	AMELIORATIONS / DEVELOPPEMENT	31
A.	Pistes d'amélioration	31
1.	Médiatisation du genre ARG	31
2.	Rendre le genre ARG moins chronophages	35
3.	Spoil	37
B.	Application : « La quête de Pandora »	38
1.	Utilisation des médias	38
2.	Implication requise de la part du joueur	46
3.	Spoil	48
V.	SYNTHESE DES RESULTATS	54
VI.	ENSEIGNEMENTS TIRES / APPORT DU TRAVAIL	55
VIII.	TRAVAUX CITES	57
IX.	WEBOGRAPHIE	60

II. DEFINITION DU SUJET

Les initiales ARG signifient « Alternate Reality Game », ce qui se traduit en français par « Jeu en Réalité Alternée ». Le but de ce type de jeu consiste à rendre le plus imperceptible possible la barrière qui sépare notre partie de jeu du monde réel dans lequel nous nous trouvons.

Avec l'arrivée de jeux du type ARG, la façon dont est conçu le jeu vidéo est totalement différente. Alors que nous faisons face aujourd'hui à une industrie qui, dans la majorité des cas, fait tout pour créer un monde dans le jeu qui soit le plus proche du réel, l'ARG se développe à contre sens. Tout le principe de l'ARG consiste à introduire le jeu dans le monde réel.

Pour la reconnaissance ou la publicité d'un titre, les éditeurs n'hésitent pas aujourd'hui à utiliser différents moyens de communication : publicité dans la rue, sur le net, ou bien encore avec l'aide de films d'animation. Le développement d'un ARG utilise très souvent l'ensemble de ces moyens de communication, non pas pour faire connaître ce genre de jeu, c'est plutôt pour pouvoir communiquer le mieux possible avec une grande quantité de joueurs.

Malheureusement, ce genre de jeu n'est que très peu connu du grand public. Seul un titre comme « In Memoriam » en France s'est fait un peu connaître, et encore, pas spécialement pour le fait qu'il soit un jeu en réalité alternée. A part cet exemple, peu de titres ARG ont fait parler d'eux dans la presse. Cependant, certaines industries, qui ne sont pas forcément liées à l'univers du jeu vidéo, y voient une manière nouvelle de communiquer et de faire participer le public.

Dans la partie suivante, nous analyserons l'existant du jeu vidéo, qui nous permettra de bien comprendre en quoi les jeux en réalité alternée se démarquent des autres genres. Nous comprendrons mieux également les différentes contraintes qui s'appliquent aux genres ARG en particulier. Nous pourrons ainsi proposer plusieurs concepts et solutions qui seront à même de rendre le genre ARG plus connu et plus accessible.

III. ANALYSE DE L'EXISTANT

A. INTRODUCTION

Notre sujet traite principalement des jeux en réalité alternée, ou ARG (Alternate Reality Game). Ce type de jeu vise à faire disparaître la barrière déjà fine entre le monde réel et les jeux vidéo. Les ARG restant des jeux vidéo avant tout, il convient alors de définir le terme jeu vidéo en lui-même. Par la suite, nous définirons une autre notion très importante, le gameplay, ou règle du jeu. En effet, ce point est important car c'est comme cela que nous arriverons à différencier les ARG des jeux vidéo classiques et également à définir leurs points faibles.

B. ENVIRONNEMENT

L'ensemble de ce mémoire de recherche étant basé sur l'évolution du jeu vidéo, ainsi que sur sa façon d'être joué, il convient de définir un certain nombre de mots clefs et d'expression, afin d'éclaircir au mieux les éléments qui pourraient paraître peu explicites.

Pour cela, il nous paraît important de définir les notions suivantes :

- Le jeu vidéo
- Le gameplay
- L'ARG

Si l'on devait résumer le concept d'ARG en une seule phrase, nous pourrions dire que c'est avant tout une sorte de jeu vidéo, avec un gameplay très particulier, qui emploie un ensemble de périphériques hors normes.

1. Qu'est ce que le jeu vidéo ?

Ce qu'il faut retenir du jeu vidéo, c'est qu'il s'agit avant tout d'un divertissement qui est possible par l'interaction de la machine et du joueur. Cependant, comme dans beaucoup d'autres domaines, les joueurs veulent toujours plus, et aller toujours plus loin dans le divertissement. Voilà pourquoi nous serons amenés à décrire les nouveaux types de jeux, dont font parties bien entendu les jeux en réalité alternée.

Maintenant que nous avons donné une définition du jeu vidéo, nous allons parler du gameplay, ou ensemble des règles du jeu. Cet élément est important car il permettra de faire la différence entre les jeux classiques et les ARG. Nous pourrions d'ailleurs nous avancer quelque peu en disant que le gameplay est une des deux notions fondamentales faisant des ARG un type de jeu à part.

2. Qu'est ce que le « gameplay » ?

Avant toute chose, il est important de définir l'un des thèmes principaux de nos recherches : le « gameplay ». Au delà de son aspect graphique, un jeu est aussi défini par la façon dont on y joue, c'est cette notion de jouabilité qui représente le « gameplay ». Ce mot n'a pas véritablement d'équivalent en français, cependant le mot « jouabilité » transcrit assez bien le sens de ce mot. Il convient également de résumer le concept de « gameplay » par le regroupement de l'ensemble des règles du jeu.

Cet aspect est primordial lors du développement d'un jeu et accapare beaucoup de temps. Si le jeu se révèle frustrant manette en main, même si la réalisation graphique est magnifique, il restera un goût amer au joueur.

Voici la définition que nous avons retenue :

Qualité d'un jeu vidéo faisant référence à la facilité de contrôle du jeu, à l'originalité des actions à effectuer, à la cohérence des menus, à la fluidité des mouvements et à leur précision.

La jouabilité, c'est tout ce qui est de l'ordre du jeu, de la manipulation, du plaisir de cliquer, de déplacer des objets et de trouver des choses. En fait, c'est l'ensemble des possibilités interactives offertes par un jeu.

La jouabilité, c'est ce qui différencie un jeu vidéo d'un film : ce ne sont ni les graphismes, ni le son, ni les personnages, ni le scénario, mais tout le reste. Le contrôle du personnage, les actions que le joueur peut effectuer, la façon avec laquelle il peut interagir avec l'environnement et, d'une manière générale, tout ce qui est sous le contrôle du joueur, c'est la jouabilité.

La jouabilité permet de mesurer la maniabilité et l'ergonomie d'un jeu.

Source : Office québécois de la langue française

Le mot « gameplay » étant sans réel équivalent dans notre langue, il convient d'expliquer rapidement l'origine de ce mot. En effet, « gameplay » est issu de l'expression « how the game plays », qui signifie « comment le jeu se joue, comment jouer ». Il semblerait que ce soit une contraction de cette expression, utilisée notamment par les fabricants de borne d'arcade pour intituler les règles du jeu, qui aurait donné naissance à « gameplay ».

Après cette rapide présentation de l'origine du mot « gameplay », il convient de présenter les différents sens qu'il peut avoir, ce qui recoupe bien entendu la définition énoncée ci-dessus. Le gameplay symbolise à la fois les règles du jeu, la manière dont le joueur peut/doit jouer, les possibilités de jeu qui sont offertes par l'environnement... En résumé, on peut différencier les éléments suivants : « gameplay au sens règles du jeu », « gameplay au sens manière de jouer » et « gameplay au sens construction du jeu »

❖ **Gameplay au sens règles du jeu :**

Afin d'évoluer dans le scénario du jeu vidéo, il faut effectuer des actions, comme sauter, ramasser des objets, résoudre des énigmes etc. Toutes ses actions sont souvent très variées, parfois nombreuses et compliquées. C'est dans ce sens que « jouabilité » semble être le meilleur équivalent français à l'anglicisme « gameplay ».

❖ **Gameplay au sens manière de jouer :**

Quelque soit le jeu vidéo auquel on joue, cela passe systématiquement par une interface physique, qui lie ainsi de façon ludique le monde réel au monde virtuel. Il peut alors s'agir d'un clavier, de touches, d'une manette, d'un stylet, d'un tapis de danse, d'un pistolet ou bien encore du téléphone portable. Plus les interfaces sont modernes et utilisent les moyens de communication comme Internet, les SMS etc... plus l'immersion dans le jeu peut être forte si ces moyens sont bien utilisés.

La manière de jouer peut également être transcrite grâce au mot maniabilité, qui décrira alors très bien la facilité de combiner des commandes pour avancer dans le jeu.

❖ Gameplay au sens construction du jeu :

Il est important de parler de la construction architecturale des jeux vidéo. En effet, ce sont évidemment les niveaux, les possibilités de changer l'issu du scénario, la structure de choix... qui suscitent l'intérêt des joueurs. Sans ces éléments capitaux, les joueurs n'auraient pas cette envie de s'introduire dans l'histoire du jeu, de suivre les aventures de tel personnage etc....

Pour illustrer cette notion primordiale que représente le gameplay, nous tenions à mentionner l'exemple récent du jeu Resident Evil 5. En effet, on peut retrouver la déception liée au gameplay dont on a parlé plus haut, au travers de certaines critiques à propos du dernier volet de la saga bien connue Resident Evil. Plusieurs testeurs ont trouvé d'un autre âge le « gameplay » de ce titre. Cela concerne surtout les phases de tir, en effet le personnage doit rester immobile, choix mis en avant pour renforcer la pression sur le joueur. Ce choix a été réfuté par le « gameplay » d'un titre comme Dead Space, où le joueur peut se déplacer et tirer simultanément sans pour autant perdre cette tension due au genre Survival Horror.

Resident Evil est « rongé par un gameplay d'une autre époque, mais quelque peu sauvé par une réalisation prodigieuse et un mode coop en ligne sympathique, Resident Evil 5 n'en est pas pourtant autant un mauvais jeu. Mais voilà, il n'est plus que ça : un bon p'tit jeu à grand spectacle. »

Source : Julien C, Gameblog.fr, Test : Resident Evil 5

A l'inverse, on peut citer un jeu graphiquement pauvre mais avec un « gameplay » très innovant, ce jeu est nommé « N ». Il est certain que ce jeu peut apporter une nouvelle expérience. « N » est un jeu développé en flash, avec une plastique très pauvre mais dont le gameplay s'avère redoutable.

Comme nous l'avons dit précédemment, la conception du « gameplay » est une étape décisive lors du développement d'un jeu vidéo. Il doit être pensé en fonction du type de jeu et du type de contrôleur que le joueur aura entre ses mains. Prenons l'exemple d'un jeu de stratégie temps réel. Le jeu va être pensé de différentes manières si celui-ci est prévu pour PC ou bien pour console. En effet, entre ces deux plateformes nous retrouvons une différence de taille. D'un côté le joueur PC aura à sa disposition un clavier et une souris, alors que le joueur console devra se contenter d'une manette. C'est grâce à ce genre de contraintes que les développeurs nous proposent de nouvelles façons de jouer.

Toujours dans les jeux de stratégie, le titre « EndWar » a justement proposé une nouvelle façon de jouer avec l'utilisation de la reconnaissance vocale. Voilà pourquoi il est intéressant d'avoir une vision large des contrôleurs de jeu.

3. Qu'est ce que l'ARG ?

Les initiales ARG signifient « Alternate Reality Game », en français « Jeu en réalité alternée ».

Ce genre de jeu permet de pouvoir lier monde réel et monde virtuel, en proposant au joueur une aventure qui mêle le jeu à proprement dit avec la vraie vie, en utilisant des moyens de communication autre que l'écran de jeu.

❖ Un ARG se définit par son scénario.

Dans l'ARG, le scénario a une place primordiale. L'histoire est importante tout au long du jeu, il y a un véritable fil conducteur du début à la fin. Sans s'intéresser à l'histoire qui se déroule en fond, il n'est pas possible d'avancer dans le jeu, c'est justement l'histoire qui va guider le joueur afin de trouver les premiers indices, qui lui permettront à leur tour d'avancer dans le jeu.

Ce qui différencie le jeu vidéo « classique » et un jeu en réalité alternée est la notion d'immersion dans l'aventure, l'implication dans le scénario du jeu, la part que prend la participation du joueur dans l'histoire. Avec l'ARG, il ne s'agit plus de simplement cliquer, de sauter ou de tuer les ennemis, il faut dorénavant agir comme un véritable enquêteur ou stratège afin de trouver les indices qui aideront à résoudre l'énigme entourant l'histoire.

Il convient d'ajouter que l'ARG est également un moyen de communication marketing, qui est utilisé de plus en plus couramment. En effet, cela a déjà été employé pour la promotion de films, de jeux vidéo ou de séries télévisées par exemple.

❖ Un ARG se définit par ses interfaces physiques.

On peut considérer tous les objets de la vie courante comme des contrôleurs de jeu. Mais le gros avantage avec ceux-ci, c'est qu'ils nous sont communs. Aujourd'hui, qui ne sait pas se servir d'un téléphone portable ou encore lire le journal ? Personne. Pourtant dans le cadre d'un jeu en réalité alternée, tous ces supports peuvent apporter des informations parfois clefs pour la résolution d'énigmes.

La principale source d'information pour ce type de jeu est Internet. Dans beaucoup de cas, ces jeux sont accompagnés de plusieurs sites web pour communiquer les informations aux joueurs. Mais ces sites ne sont pas les seules ressources sur Internet. Il y a des communautés qui se créent autour des jeux, notamment des forums, pour que les joueurs se retrouvent et échangent leurs idées, leurs avancées, leurs suppositions...

Mais les nouvelles technologies de l'Internet ne sont pas les seules à pouvoir fournir de l'information. Plusieurs jeux ont déjà utilisé la presse papier à travers le monde. Que ce soit à travers des encarts de publicité ou bien de petites annonces, tout ce qu'il y a de plus banales, mais que les joueurs avertis ne laisseront passer sous aucun prétexte.

Le téléphone aussi est un des moyens très utilisé dans ce type de jeu. Il vous sera demandé ou suggéré parfois d'appeler un numéro, derrière lequel se trouvera peut-être simplement un répondeur ou alors une vraie personne qui dialoguera avec vous. Pour le projet français « In Memoriam », plusieurs dizaines d'acteurs ont été embauchés pour enregistrer des messages ou répondre aux joueurs. Mais parfois c'est vous qui recevrait un appel d'une personne inconnue pour vous aider dans votre quête.

Le téléphone est parfois associé aux lieux publics. Pour le jeu « I Love Bees », des rendez-vous étaient donnés par l'intermédiaire bien sûr de diverses énigmes. Une fois sur place et à l'heure indiquée, un téléphone public se mettait alors à sonner, et en tant que joueur il vous fallait vous précipiter vers le combiné et être sûr de pouvoir retenir le message qui allait vous être dicté, car il n'y aurait pas de deuxième chance.

C. AUDIT/DIAGNOSTIC DE L'EXISTANT

Après avoir défini les notions de jeu vidéo ainsi que le gameplay, il convient de faire un tour d'horizon des contrôleurs de jeu, car ce sont des éléments essentiels qui définissent en partie la façon de jouer. Nous verrons ainsi que les ARG possèdent leurs propres contrôleurs, qui sont parfois même immatériels.

1. Historique des contrôleurs de jeux vidéo

Un gameplay est pensé autour d'un gamepad ou d'un contrôleur. La maniabilité est évaluée en fonction du gameplay et de son utilisation de son interface utilisateur (gamepad, joystick, clavier/souris). Au travers de l'histoire du jeu vidéo, nous pouvons segmenter en trois parties la façon dont ont été pensés les gamepads.

Au début de l'histoire du jeu vidéo, on retrouve les joysticks pour « Pong » et les premiers gamepads d'Atari. A cette époque, les gamepads devaient être pris à deux mains. La première main servait à actionner la roulette, l'autre servait à maintenir en place correctement le contrôleur ainsi que d'appuyer sur le seul bouton. Ces premiers contrôleurs n'étaient pourvus que d'une roulette, simple et efficace, et d'un bouton. Ensuite nous avons vu l'apparition des sticks et aussi de plus de boutons sur les contrôleurs. Mais leur utilisation devenait difficile, car il fallait maintenir et appuyer sur les boutons d'une main et de l'autre actionner le stick.

L'ajout de bouton sur les contrôleurs de jeu devenait nécessaire. Certains jeu du milieu des années 80 demandé l'utilisation simultanée de deux joysticks, l'un pour les déplacements du joueur le second pour la gestion de l'inventaire. Ce fut le cas pour un jeu issu de la licence Indiana Jones.

« Indiana Jones : Raiders of the lost Ark » était un jeu d'aventure, la première adaptation en jeu vidéo des célèbres aventures de notre archéologue. Ce jeu reprend l'histoire du film, et sort en 1982 sur Atari 2600, soit une année après la sortie du film dans les salles obscures. Mais comme nous l'avons vu juste avant. La disposition de ceux-ci n'était vraiment pas agréable à l'utilisation. D'où une nouvelle génération : le joypad. On chamboule tout désormais pour libérer l'usage de la main droite à l'utilisation de plus de bouton, les fonctionnalités du joystick sont déplacées à l'usage de la main gauche sous la forme d'une croix directionnelle. Le contrôleur se tien horizontalement avec les deux mains symétriques et toute pression est effectué avec les pouces. Sous le pouce gauche, on retrouve la croix directionnel et sous le droit les boutons.

C'est Nintendo qui introduit sur le marché du jeu vidéo pour la première fois cette nouvelle façon de jouer. Il inaugure par la même occasion la croix directionnelle pour le marché des consoles de salon, le tout avec sa NES. La croix étant déjà présente sur les « Game and Watch » toujours de Nintendo.

Différentes évolutions ont accompagnés les joypads au cours de leurs longues années de fidélités auprès des joueurs. Et c'est encore Nintendo qui tire s'on épingle du jeu en ajoutant des boutons de tranche (juste sous la position des index) avec sa manette destiné à la Super NES. Ainsi qu'une disposition des boutons en losange qui permet l'appui simultané de deux boutons. Sony apporte une pierre à l'édifice en amenant tout d'abord deux boutons de tranche supplémentaire et l'ajout de deux joysticks centrés sur la manette avec sa Playstation 1.

Le dernier type de contrôleur qui se voulait une révolution d'où le nom de projet au sein de la compagnie, est la Wiimote. On ne parle plus de

contrôleurs ou de manette on en vient à parler de télécommande Wii. Nintendo est encore une fois en avance sur ses concurrents.

Pour la première, le contrôleur se dissocie en deux, un pour chaque main. Ce qui permet une approche unique à chaque joueur, chacun joue dans la position qui lui convient le mieux. Si de prime abord, ce système offre plus de liberté, il apporte aussi des contraintes, comme un niveau d'effort à fournir pour jouer qui est en général un peu plus important.

La Wiimote utilise une gestuelle de contrôle plus naturelle pour le joueur néophyte. Sur la Wii, la réalisation de gestes familiers remplace dans une certaine mesure (tous les gestes n'étant pas pris en compte et le rôle des boutons restant important) le contrôle traditionnel proposé par les autres types de manettes. Il semble qu'une tendance se dessine : les jeux prenant en compte l'utilisateur d'un point de vue plus global, en s'inspirant des activités réalisées en dehors des parties de jeux, réussiraient d'avantage aux joueurs néophytes.

Au fur et à mesure de leur développement, les contrôleurs de jeu se sont efforcés à proposer une ergonomie des plus naturelles, surtout au vue du dernier contrôleur de chez Nintendo. Mais ces contrôleurs peuvent-ils être employés dans un ARG ?

Rien ne s'y oppose mais l'ARG ne se contente pas de ces quelques contrôleurs. La base de ce genre est la collecte d'informations. Les contrôleurs utilisés par les ARG sont donc les médias diffusant des informations.

Voici une liste des différents moyens de trouver de l'information:

- e-mail,
- courrier,
- SMS,
- webcam,
- blog,
- lieu réel (square, rayonnage de bibliothèque publique, gare...),
- téléphone,
- télécopie,
- graffitis,
- télévision,
- documents imprimés,
- diffusion massive sur le Web,
- acteurs jouant en direct dans les rues ...

Figure 3 : Les contrôleurs de jeux « classiques »

Figure 4 : Les autres moyens de communications utilisés par l'ARG.

Image : <http://www.customxp.net/PngFactory/>

2. Quels sont les axes de développement des jeux vidéos

Afin de comprendre aujourd'hui sur quels axes de développement les jeux dits classiques s'alignent, nous avons réalisé une étude. Celle-ci nous permettra d'ailleurs de s'orienter petit à petit sur ce que peuvent apporter de novateur les ARG.

Cette étude s'est présentée sous la forme d'un sondage, soumis à 150 individus. Nous avons reçu 40 précieuses réponses qui nous ont permis de pouvoir mieux comprendre ce que les joueurs entretiennent comme relation avec le jeu vidéo.

Voici les questions qui ont été proposées lors du sondage :

Jouez vous aux jeux vidéo ?

Si oui, quels sont vos genres préférés ?

Connaissez-vous les ARG (Alternate Reality Game) ?

Connaissez-vous le jeu (même de nom) "In memoriam" ?

Si oui, que pensez-vous de son gameplay et du jeu en globalité ?

Aujourd'hui qu'attendez vous des jeux vidéos ?

Dans ce présent paragraphe, ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est ce que désirent les joueurs, et nous allons pouvoir traiter ce sujet grâce à l'analyse des réponses à la question : « Aujourd'hui qu'attendez vous des jeux vidéos ? » Nous pourrons ainsi voir comment les développeurs s'y prennent pour satisfaire les attentes des joueurs d'aujourd'hui.

Voici un graphique illustrant les différentes réponses énoncées par les joueurs, les résultats sont exprimés en pourcentage. Le total des réponses dépasse 100% car certains répondants ont souhaités plusieurs améliorations :

Comme le récapitule le graphique précédent, nous pouvons observer que certaines catégories de désirs ressortent, dans l'ordre : réalisme, graphisme, histoire, divertissement, durée de vie, jouabilité.

Commençons par traiter les notions de réalisme et de graphisme. Aujourd'hui, l'industrie du jeu vidéo offre des jeux répondant à ces critères. Nous pouvons citer l'exemple de la série Gran Turismo.

Cette série est née en 1998 sur Playstation 1. Les créateurs de la série ont voulu faire de ce titre un vrai simulateur de conduite automobile, d'où le sous-titre "The real driving simulator". En plus de sa qualité de simulateur, caractérisé par conséquent par son réalisme, on retrouve au cours de tous les épisodes une recherche toute particulière pour améliorer encore et encore les aspects graphiques. Nous pouvons citer d'ailleurs que les ventes du premier opus de la série sont impressionnantes : pas moins de 43 millions d'unités vendues à travers le monde.

L'industrie du jeu vidéo « classique » cherche dans ces directions que sont le réalisme et les graphismes. Tous les genres de jeux ont le droit à leurs petits ajouts pour les rendre plus réaliste. Que cela soit pour les jeux sportifs, avec les licences FIFA ou alors PES, ou encore les jeux de tirs à la première personne, avec des titres comme "Operation Flashpoint".

L'armée Canadienne et Australienne ont utilisé "Virtual Battle Space" (VBS) qui est une sorte de mod d'Operation Flashpoint (Vidéo Opération Flashpoint Guerre Virtuel Système VB, 2008).

Le jeu d'origine se veut très réaliste pour un jeu de tir, le mod développé à permis à plusieurs armées d'entraîner leurs soldats sur des tactiques et des procédures de combat (VBS Resources :: View topic - VBS1 F.A.Q.).

Sujet traité dans l'ouvrage "Applications of Information Systems to Homeland Security and Defense" d'Hussein A. Abbass et Daryl Essam en 2005 (Hussein A. Abbass, 2005).

Pour ce qui est du côté graphisme, nous pouvons prendre à nouveau l'exemple de "Resident Evil 5". Comme dit dans la citation plus haut, même si le jeu n'est pas aussi bon que l'on aurait voulu, il bénéficie d'une "réalisation prodigieuse".

3. Quelques exemples d'ARG

Débutons d'abord les plus anciens, au cours de nos recherches l'exemple d'ARG le plus ancien a été réalisé par une société française. Ce jeu n'est pas réellement un ARG comme on l'entend pour les jeux suivant que nous présenterons mais une esquisse. Car il n'y a pas différents moyens d'information. La seule recherche d'un moyen de communication réelle s'effectuera pour contacter les développeurs pour leur soumettre sa réponse et peut être emporté les 100 000 francs à la clef. Infomédia est une société de création de jeu vidéo, elle est créé en 1986 par Marc Fajal et Michel Centelles. En 1988, il lance « Explora : Time Run », ce jeu se verra renommer pour la commercialisation du titre à l'international sous le nom « Chrono Quest ». (Dossier Infomédia)

(Steel, 1988)

Selon différent article de la presse spécialisé de l'époque, le jeu est plutôt bien accueilli. (Amiga magazines)

Seulement quatre disquettes contenaient le jeu, qui transportait le joueur dans une quête à travers le temps. Le jeu prend place en 1920 dans le château de « votre père ». Bien sur, il s'agit d'un point de vue narratif du château du père du personnage joué par le joueur, mais nous verrons qu'en évoluant, les ARG brouillent de plus en plus les frontières séparant les moyens d'action du joueur des moyens d'action du personnage que le joueur est sensé incarner. Votre père y a entreposé sa dernière invention une machine à voyager dans le temps. Malheureusement votre père est assassiné et vous devrez utiliser cette machine, qu'il vous faudra d'abord retrouver, pour mettre la main sur l'assassin. Le jeu se présente sous forme d'un Point & Click, ou il vous faut résoudre des énigmes comme tout les autre ARG qui suivront. Une fois toutes les énigmes résolues, vous pourrez connaître la solution au jeu et la soumettre au développeur. Il y a donc maintenant plus de vingt ans, des joueurs tout autour de la planète faisait tout leur possible pour trouver la fameuse solution : « PI – 3,14 ». Malheureusement personne ne trouva la solution dans le temps imparti fixé par les auteurs de ces énigmes et les 100 000 francs ne fur pas remporté.

Nous pouvons voir ce jeu comme un précurseur du genre dans le cas où pour remplir au complet l'aventure, il ne fallait pas se cantonner au simple cadre de son écran. Mais abordons maintenant des exemples un peu plus d'actualité.

- **In memoriam :**

Ce jeu vous plonge dans une enquête autour de la disparition de Jack Lorski, reporter pour l'agence SKL, et de son amie. C'est un tueur en série se faisant appelé « Le Phoenix » qui retient les deux personnes. Celui-ci a envoyé un CD-ROM, contenant toutes les informations pour retrouver les deux disparus, à l'agence pour laquelle travaille Jack Lorski. L'agence n'ayant pas le moyen de résoudre les énigmes sur ce CD, elle décide de le publier pour aider à retrouver les personnes retenues.

C'est dans ce contexte que l'on se retrouve à débiter une enquête et à résoudre diverses énigmes qui composent le CD. Certains indices seront à trouver sur des sites web créés uniquement pour le jeu. Certaines pistes vous seront révélées par e-mail. Et des acteurs prenant part au jeu vous laisseront des messages sur votre téléphone portable.

Ce jeu est à l'initiative d'Eric Viennot, Game Designer sur ce projet et créateur de la société qui la développée. Lexis Numérique a été créée par Eric Viennot et son beau-frère José Sanchis en 1990. Il était question pour cette entreprise de d'abord faire de l'imagerie numérique. C'est par la suite en octobre 1999 que Lexis publia son premier jeu « Oncle Ernest » un jeu destiné à un public plutôt jeune.

- **The Beast :**

The Beast a été réalisé dans un cadre promotionnel pour le film AI de Steven Spielberg. Les premiers indices autour de ce jeu se sont retrouvés dans la bande annonce du film AI (A.I. Intelligence artificielle - Bande-annonce). Il est question dans celle-ci d'un scientifique de la thérapie pour machine

du nom de « Jeanine Salla ». De plus sur le poster du film on peut y découvrir un numéro de téléphone (713-867-5980).

Un appel sur ce numéro permet d'accéder à un message préenregistré qui débute sur les mots « Welcome my child » et se termine sur « If you ever feel lost, write me at thevisionary.net ». Nous voici à nouveau face à une énigme, à quelle adresse peut-on bien écrire pour que cette femme nous réponde ? L'énigme est à un stade encore simple, la personne nous répondant étant une femme et nous prenant pour son enfant, il suffit d'écrire à mother@thevisionary.net. A ce moment là, le joueur recevra un mail tout ce qu'il y a de plus classique mais dans lequel se cache un message « Jeanine was the key. You've seen her name before... ». A l'image de l'encre sympathique (encre invisible qui ne révèle l'écriture de son auteur que grâce à du citron) utilisée depuis de nombreuses années, nous voici en présence d'une nouvelle version de cette encre.

De même, dans la bande annonce du film son nom au générique est illuminé. Si l'on prend garde aux autres petits éclairs sur les crédits de la bande annonce on peut en déduire ceci : WARN HER JEANINE SALLA EVAN DIED SINNING.

Après ces premiers indices, il est clair pour le joueur qu'il devra suivre des indices masqués, cryptés, à travers les différents moyens de communications modernes. Tout d'abord le joueur mettra à contribution l'Internet et ses communautés de gens intéressés par toutes ces informations autour de l'énigme Salla. Ensuite c'est au tour des moteurs de recherche, mais beaucoup d'informations ne sont que des idées émises par les autres joueurs. Ces informations peuvent être considérées comme des rumeurs. Mais cet aspect avait bien été pensé par les développeurs de ce jeu. D'ailleurs au cours d'une interview l'un d'entre eux dévoile ceci :

Sean Stewart: The Internet basically is about searching for things and gossiping, and we invented a way to tell stories that's about searching for things and gossiping.

Source: Borland, 2005, CNET Australia, "Blurring the line between games and life"

Rapidement les joueurs vont découvrir sur la toile un bout de ce que pourrait être l'Internet en 2146. Les sites internet qui forment ce nouvel espace, crée en réalité la structure du récit pour le jeu. Au travers de ces différents sites les joueurs découvriront l'université de Jeanine Salla, ses amis, sa famille. En continuant ses recherches les joueurs trouveront un ami de Jeanine : Evan Chan. Etrangement, celui-ci est mort dans d'étrange condition. Ce nom vous rappelle sûrement quelque chose, il semblerait bien que ce soit à propos de cette personne qu'il s'agisse dans le message codé de la bande annonce. En continuant leurs recherches les joueurs apprendront qu'Evan est mort sur son bateau, le Cloudmaker, au cours d'une croisière. Il semblerait qu'il a été assassiné par un robot doué d'une intelligence artificielle du nom de Vénus.

Compte tenu de la nature suspect, l'affaire, montée en épingle par une milice anti-robots (Anti-Robot Militia, ARM), est gérée par une police spécifique, le Sentient Property Crime Bureau (SPCB), cible privilégiée d'un hacker pro-I.A., le « red king ». Les enquêteurs (personnages de fiction et joueurs) pensent d'abord à un meurtre passionnel, car le robot Venus est la propriété d'un autre homme, Enrico Basta, qui aurait pu reprogrammer l'androïde pour se débarrasser de son rival; mais vu la responsabilité d'Evan Chan, cela pourrait n'être qu'une couverture dissimulant une très vaste conspiration qui impliquerait, entre autre, son employeur, Donus Tech, gigantesque holding dont l'une des missions est la régulation du climat par un réseau de plancton disséminé dans les océans. L'intérêt du joueur se portera aussi sur une intrigue secondaire concernant les meurtres des maisons intelligentes du designer Martin Swinton, bientôt aidé d'un agent du SPCB, le robot Diane Fletcher, dans ses tentatives de résoudre l'énigme de ces attaques. Ces investigations recouperont finalement l'enquête principale à l'occasion de révélations successives sur les sites Sophia's Temple (émanation d'une intelligence artificielle collectant le plus grand nombre de données dans la « Datasphère ») ou Eliza's Tearoom (reflet de Jane Sutter, une scientifique spécialiste des I.A. qui a transféré sa personnalité dans la « Datasphère » avant de mourir) et surtout dans les aveux de Sencha, un mystérieux "Dalong", membre d'une organisation secrète décidant de rompre avec ses pairs. Les « Dalongs », à l'origine d'un projet de remplacement d'humains par leurs doubles robotiques nommés « passers », souhaitent faire disparaître toute preuve de leurs agissements: après avoir recherché une Intelligence Artificielle appelée « Muse », témoin caché dans le système informatique du voilier d'Evan Chan, et avoir dû assassiner ce dernier, ils ont essayé de faire pression sur Martin Swinton en tuant ses maisons intelligentes afin qu'il abandonne ses recherches sur le remplacement de son jeune frère décédé par

une intelligence artificielle. L'arrière plan politique prend une importance insoupçonnable à la fin de l'enquête, avec l'imminence d'un référendum sur l'égalité des I. A. et des humains: le vote des joueurs débouche sur une nouvelle organisation sociale exempte de discrimination. Alors même que la paix civile s'annonce, le problème sur lequel travaillait Evan Chan avant sa très malencontreuse mort apparaît dans toute son ampleur: les I. A. responsables de la gestion des réseaux de plancton veillant sur le climat planétaire sont victime de transmissions parasitaires provenant d'une intelligence nouvelle et supérieur issue de la mise en réseau même du plancton.

Ce projet a été réalisé par les studios 42 Entertainment. Ils sont à l'origine de nombreux projets tel que I Love Bees, Vanishing Point mais aussi Hex 168, Dead Man's Tale etc. Cette société n'a, à ce jour, créée que des jeux dans un but promotionnel. Leur premier titre fut *The Beast* pour la sortie de AI en 2001. Hex 168 a été développé pour la sortie de la Xbox360 et Dead Man's Tale pour la sortie d'un des films « Pirates des Caraïbes » de Disney en juillet 2006.

- *Perplex city* :

L'instigateur de cet ARG est Adrian Hon. Il lance le jeu Perplex City avec l'espoir affiché de construire un modèle économique nouveau qui permettrait de ne plus limiter l'ARG à un complément dans un plan marketing pour un film, un jeu vidéo ou bien encore une voiture. Adrian, auparavant modérateur d'un site communautaire construit autour de *The Beast*, auteur d'un certain nombre d'article sur le genre, montre une remarquable distance réflexive qui donne un relief tout à fait particulier à Perplex City. Avant même le début de l'aventure, il lance officiellement un projet de recrutement des « puppetmasters » sous le nom de « Project Syzygy ». Prenant le contre-pied de la présentation des "puppetmasters". Son lancement est annoncé le 24 février 2004 sur le forum dédié aux ARG « Unfiction », voici un bout l'annonce parut sur le forum :

DIFFERENTE REALITY GAMING

Project Syzygy

You 'Play' Everywhere

Think of it as a cross between:

- Masquerade (Lagomania)
- The Beast (Cloudmakers)
- Pattern Recognition (FFF)
- Rubik's Cube (Erno)
- The Matrix (Wachowski)
- Eternity (Monckton)
- The DaVinci Code (113581321)
- Nokia Game (Flo)
- The Game (Consumer Recreational Services)
- Majestic (EA)

Project Syzygy is expected to launch in late 2004 but the pre-game fun has already begun. Check out the forum thread and throw your brain into the ring!

Source : Infiction.com 2004

Le 15 mars 2004, parait une offre d'emploi dans le Guardian, bientôt suivi d'une seconde plus développée dans Marketing news. L'équipe des "puppetmasters" se présente, ainsi, comme le produit d'un recrutement effectué dans le jeu lui-même, par des personnages du jeu, Sente et Dinah (du nom du chat d'Alice dans l'œuvre de Carroll).

Le jeu en lui-même débute avec la mise en place du site www.perplexcity.com et surtout avec la parution (annoncée sur le site) de petites annonces sur la perte d'un cube : le 17 février dans Usa today, le 22 dans le New York Sun, le 23 dans The Times à Londres, le 28 dans le Sydney Daily Telegraph, le 2 mars dans La Presse de Montréal, le 8 dans le L. A. Times, le 14 dans le South China Morning Post, le 21 dans le Guardian. Elles constituent toutes un renvoi au site, mais sont aussi autant de pièces d'un même puzzle. Voici le genre d'annonce que l'on pouvait trouver :

"PERDU. Le Cube. Récompense offerte. Le Receda Cube est un artefact archéologique d'origine inconnue. Il a des propriétés scientifiques inhabituelles et a été largement étudié par l'Academy ces dernières années. Plusieurs groupes religieux et mystiques. www.perplexcity.com, sente@perplexcity.com".

Très vite une vidéo est mise en place sur le site. Celle-ci donne rendez-vous aux joueurs à deux endroits particuliers.

Le premier rendez-vous est fixé à New York dans une bibliothèque qui fait le coin entre la 5^{ième} et la 40^{ième} rue. Bien sur, il ne suffit pas de s'y rendre, le but étant de retrouver une carte caché dans un exemplaire des œuvres de Lewis Carroll.

Le second lieu a visité était à première vue un site web dont l'adresse était la suivant : http://www.abbeyroad.co.uk/virtual_visit/webcam. La finalité étant de se rendre en réalité à l'endroit dévoilé par la webcam.

Tous les éléments collectés et résolus par les joueurs sont mis à disposition aux autres joueurs au travers de sites collaboratifs. Les concepteurs du jeu, on voulu vraiment mettre à contribution les différents médias avec les utilisations d'indices sur le web qui mènent ensuite sur le journal papier qui mène à son tour au web puis à des lieux bien réels.

Apportons quelques éléments supplémentaires à l'histoire. Le Cube, objet de culte d'un monde parallèle (Perplexcity) a été volé et transféré sur la Terre, vraisemblablement grâce à un nouveau procédé de transport. A la tête de l'Académie, gardienne du Cube, Sente est en charge des recherches sur Terre effectuées grâce à des modes spécifiques de communication qui permettent d'afficher sur notre web des données issues de l'autre monde sur : perplexcity.com, perplexcitysentinel.com, ou bien sur les blogs des filles de Sente Scarlett et Violet puis sur de plus nombreux sites dont les adresses sont dévoilées par des énigmes en ligne ou par des cartes mises en vente. Le fil de l'enquête n'était pas figé, mais elle a évolué grâce aux mails envoyés par les joueurs à Sente. Selon les mails que le joueurs envoyé, il pouvait donc être amené à enquêter sur la secte des « reconstructionnistes » visant à sauver le Cube de la mainmise de l'Académie, ou bien d'enquêter sur un journaliste (Pietro Salk) et son indicateur (The Advisor) menacés par une organisation ancienne et mystérieuse.

Pour avancer dans cette quête après le cube, il faut d'abord résoudre plusieurs centaines d'énigmes. Ces énigmes sont entre autres distribuées sous formes de carte à collectionner au nombre de 256. Ces cartes ne sont pas de simple bout de carton. Certaines sont sensibles aux ultra-violet ou bien encore la chaleur. Lorsqu'une solution est trouvée, il faut aller valider celle-ci sur le site du jeu. A chaque bonne réponse l'utilisateur cumule des points. Derrière certaines de ces cartes se trouve différents lieu d'une immense cité. La quête pour le Cube s'est terminée le 2 février 2007 lorsqu'Andy Darley du Middlesex

en Angleterre retrouve le Cube dans un bois du Northamptonshire. Avec cette découverte Andy Darley a reçu un prix de 100 000£.

La société à l'origine de cet ARG est Mind Candy. Elle fut créée en 2003 en Angleterre et est situé à Londres. Elle est spécialisée dans les puzzle-game et les ARG. Perplex City est son premier projet, l'idée était de mélanger une histoire, un jeu et des puzzles.

- *I love bees :*

A l'image d'un des jeux précédents des développeurs tout commence à travers différentes bandes-annonces, d'une part du jeu "Halo 2" diffusées en juillet 2004 et d'une autre à l'occasion des projections du film "I Robot". On y voit apparaître l'adresse Internet www.ilovebees.com. "I love bees" aussi appelé "The Haunted Apiary" va bénéficier pour beaucoup du succès de leur premier développement ainsi que d'une grosse communauté. Autre point de départ de l'aventure, le responsable du site www.argn.com reçoit un colis postal contenant un pot de miel à l'intérieur duquel il trouve neuf lettres formant, convenablement agencées, le nom du site [ilovebees](http://ilovebees.com).

Derrière ce site web se cache en réalité un simple magasin électronique dédié à des produits issus de l'apiculture. Malgré son aspect tout ce qu'il y a de plus banale, il sera le centre de l'aventure. Ce site est administré par la nièce de l'apicultrice, Dana Aubrey. Rapidement après le lancement du jeu ce site semble être victime d'un piratage informatique. Le site laisse paraître des messages cryptées, mais avec l'aide des informations données par Dana sur son blog permettent de reconstruire l'histoire. Celle-ci raconte qu'un vaisseau spatial militaire venu du futur s'est écrasé sur Terre, tuant l'équipage et détériorant l'intelligence artificielle qui le commandait. Pour survivre, cette IA nommée Melissa, s'est transféré sur un serveur internet, celui ou est hébergé le site [ilovebees](http://ilovebees.com). C'est donc à travers ce site web que Melissa essaye de transmettre des informations à son équipage. Seulement, d'autre entité se sont infiltrée sur le serveur. Il en existe trois autres, la première est "Sleeping Princess", la seconde est "SPDR" ou "Spider" et est affecté à la réparation de Melissa, enfin la dernière entité n'est autre qu'un virus ennemie "The Flea". Ce sont les combats que se livrent ces différentes entités sur le serveur qui modifie l'aspect du site de Dana Aubrey.

Un des apports important de ce jeu fut l'utilisation de nouvelles technologies : le geocaching. Soit l'utilisation de coordonnées GPS comme pour une chasse aux trésors. Sur le site apparaissait des heures et des lieux précis, ou allait être transmis un message de Melissa à l'aide de cabine téléphonique en échange de mots de passe que les joueurs avait trouvé en solutionnant des puzzle trouvés au cours de leur enquête. Des appels téléphoniques étaient ainsi passés à des cabines publiques à travers tous les états des Etats-Unis mais aussi dans d'autres pays tel que l'Angleterre, la France, l'Australie et la Nouvelle Zélande. Le même message pouvait être diffusé à plusieurs endroit; Melissa fixant un taux de réponse correctes avant de mettre à disposition ces messages aux formats MP3. L'ensemble de ces enregistrements constitue une forme de feuilleton radiophonique. Ce récit second ou dérivé par rapport aux conflits entre Melissa, "sleeping princess", Spider et the flea s'intéresse à de multiple personnages: Janisary James fille d'un super-soldat âgée de 17 ans, Durga une I.A militaire résidant dans l'ordinateur de l'adolescent Jersey Morelli et un immigré étudiant en médecine Kamal Zaman; ensemble, ils désamorcent une bombe potentiellement dévastatrice mais créent, pour cela, un flux d'énergie qui informe leurs ennemis, les Covenant, de leur position. Cette histoire se rattache plus directement à l'univers du jeu Halo.

Le jeu connu le succès et a prouvé les talents de l'équipe qui en était à leur deuxième projet. Malheureusement, certaines critiques sont apparues à cause de manque d'investigations requises sur Internet et la simplicité des énigmes par rapport à leur premier jeu.

Ce jeu a été développé par les studios 42 Entertainment, qui avait déjà réalisé le jeu "The Beast". Ce projet leur a value d'être nommé pour différents prix. Ils ont remporté deux prix, un prix d'innovation lors de la Game Developers Convention de 2005 ainsi qu'un Webby Award. Le Webby Award est une récompense décerné à une œuvre exceptionnel réalisé sur l'Internet. Elle est décernée par « The International Academy of Digital Arts and Sciences » qui est composé de plus 500 membres venant de différents horizons (Web, business, créatif etc...).

- **VanishingPoint :**

VanishingPoint est un ARG pour promouvoir la sortie du dernier OS de Windows (Vista). Les organisateurs ont doté leur concours de récompenses. Le premier prix inclut ainsi un voyage thermo sphérique en Rocketplane. Ce jeu s'est terminé le jour de lancement de Vista. Le jeu se présentait sous forme de puzzle qu'il fallait résoudre. Des événements ont été réalisés dans douze grandes villes à travers les USA et l'Angleterre, l'Australie le Canada l'Allemagne, Singapour. Ces événements fournissaient des éléments permettant de résoudre les énigmes sur Internet. Le 8 janvier 2007 lors du CES à Las Vegas les organisateurs du jeu ont utilisés la fontaine de l'hôtel Bellagio pour délivrer un message aux joueurs. Deux cent personnes se sont rejointes devant cette fontaine pour assister au piratage de la fontaine par un puzzle-master du jeu, Loki.

Ce projet a été réalisé par 42 Entertainment à la demande de Microsoft et AMD. Il a attiré plus d'un million de visite sur le site du jeu et près de cent mille personnes ont participé activement.

- **LOST : les disparus**

Il y a de cela plus deux ans, pour garder ses spectateur en haleine entre deux saisons, les créateurs de la série ont mis en place un jeu de type ARG. Celui-ci a démarré en mai 2006 et dura jusqu'en octobre 2006, ces dates correspondant respectivement à la fin de la saison 2 et la reprise de la saison 3. Tout débute pendant une coupure publicitaire au milieu d'un épisode de LOST, lorsqu'une publicité vente les mérites de la fondation Hanso, qui est représenté comme un institut sectaire dans la série.

Les spectateurs sont alors priés d'appeler un standard téléphonique, Standard qui leur donnera des informations pour se rendre sur le site de la fondation. A partir de là, le joueur devra jouer à un jeu de piste avec pour point de départ le site de la fondation. Deux évènements vont venir pimenter

l'enquête. Le premier rebondissement est le livre d'un certain Gary Troup dont le titre est : "Bad Twin". La promotion est faite avec l'aide d'un grand distributeur américain Barnes&Noble, qui réalise une interview et met à disposition celle-ci sur leur site. Lors de cette interview, l'auteur s'en prend directement à la fondation et l'accuse de mettre en danger l'humanité. La fondation répond quelques jours plus tard grâce à un encart publicitaire invitant à boycotter le livre. Très vite sur le net des gens font part de leurs idées et trouvent une anagramme au nom de l'auteur : "Purgatory", mais il découvre aussi que l'auteur était à bord du vol 815, dont le crash est le point de départ de la série LOST. Gary Troup meurt dans le premier épisode aspiré par l'un des réacteurs de l'avion. Cet homme n'a pas seulement écrit un livre sur la fondation Hanso mais aussi un livre sur l'équation de Valenzetti. Seulement la fondation Hanso aurait acheté tous les exemplaires de ce livre pour garder secret l'existence de cette équation. L'équation de Valenzetti permettrait de définir le jour, l'heure et la minute où l'humanité cessera d'exister.

Le second rebondissement se déroule lors d'un évènement médiatique, celui du Comic-Con de San Diego lorsque Rachel Blake pose des questions aux scénaristes de la série. Elle leur demande s'ils n'ont pas honte et s'ils peuvent parler de la fondation Hanso. Elle dit être en possession de preuves démontrant l'existence réelle de la fondation. Et qu'à travers la série les scénaristes font la promotion de cette secte. S'en suivra l'évacuation de la jeune femme par la sécurité.

4. Les ARG s'immiscent dans notre vie

Ce qui différencie le jeu vidéo « classique » et un jeu en réalité alternée est la capacité d'immersion dans l'histoire, car l'histoire se déroule dans le monde du joueur. Il n'est plus question d'un monde lointain et imaginaire où le joueur aura fait un effort pour s'y intégrer.

Comme nous l'avons vu ; le jeu essaye de se rendre de plus en plus réaliste ou immersif selon différents procédés. Dans ce sens, le joueur, par ses choix, doit avoir un impact sur le déroulement de l'histoire, qui ne parait plus fiction mais réalité.

Cette immersion est possible grâce à cette nouvelle façon de jouer, et de dialoguer avec le jeu. C'est en manipulant des éléments palpables (exemple : téléphone mobile, coupure de presse, courrier etc...) que cette histoire prend vie.

Auparavant, dans les jeux vidéos classiques, des efforts en ce qui concernent l'immersion ont déjà été réalisés. Prenons l'exemple d'un second jeu développé pour la console Nintendo Wii : Red Steel. C'est un jeu de tir à la première personne (FPS). Comme dans le cas précédent de Zack et Wiki, l'utilisation est pensée pour améliorer l'immersion. Dans ce jeu l'utilisation de l'arme à feu est calquée à votre utilisation de la Wiimote. Vous visez l'écran comme si vous visiez avec votre arme, si vous modifiez l'angle de votre poignet celui-ci sera retranscrit automatiquement sur l'arme à l'écran.

5. En quoi les ARG paraissent-ils plus immersifs ?

Tout d'abord, dans ces jeux il n'est pas question de contrôleurs de jeu. Ces jeux sont souvent des jeux d'enquête et pour seule source d'informations, on a Internet. Le seul moyen donc d'avancer est de chercher et de s'informer auprès de la toile. C'est cette absence de contrôleurs de jeu qui nous permet de nous affranchir de cette idée de jeu vidéo. On n'a rien besoin de tenir en main, tous les éléments nécessaires au jeu se trouvent intégrés dans un moyen de diffuser l'information, devenu plus qu'habituel aujourd'hui. De plus, l'utilisation de moyens de communication modernes pour informer le joueur de la situation, ou pour lui proposer de l'aide, renforce la disparition progressive du fossé entre le jeu et la réalité.

IV. AMELIORATIONS / DEVELOPPEMENT

A. PISTES D'AMELIORATION

1. Médiatisation du genre ARG

Grâce à notre sondage réalisé, qui nous a donné la possibilité d'avoir 40 avis différents concernant des questions à propos du jeu vidéo et de plus principalement le genre ARG, nous nous sommes rendons à l'évidence que les jeux en réalité alternée ne sont que trop peu connus.

En effet, sur les 40 participations, seules 12 personnes connaissent le genre ARG, mais il n'y a que 9 personnes qui y ont déjà joué. Sur les personnes qui ont répondu au sondage, il n'y a qu'une seule personne qui ne joué pas aux jeux vidéos.

Voici un graphique récapitulant l'ensemble des réponses à la question : « Connaissez-vous les ARG (Alternate Reality Game) ? », sachant que nous avons aussi pris en compte les personnes qui disaient connaître uniquement de nom.

Se rendre compte qu'il y a peu de personnes connaissant véritablement le genre ARG, voilà la première constatation que nous pouvions présenter afin de justifier le besoin de rendre plus connu le genre.

Comme nous pouvons l'observer dans l'univers des jeux vidéo, l'ARG n'est pas utilisé uniquement pour divertir, comme la plupart des autres jeux vidéo. En effet, l'ARG a été utilisé pour la promotion de films, comme cela a été le cas pour le lancement de « AI » (vu précédemment dans ce mémoire). Mais le cinéma n'est pas le seul média qui profite de cette nouvelle façon de communiquer. Plus récemment, ce type de médiatisation a même été utilisé par la télévision, notamment pour la série « LOST les disparus ».

Dans une optique parallèle, les jeux vidéo profitent aussi de la diversification des médias pour se faire connaître. La preuve en est avec le choix de politique d'Electronic Arts de diversifier les moyens de médiatiser leur « grosse production ». Il suffit de remonter le temps de quelques mois seulement pour en avoir un exemple. Prenons les cas de « Mirror's Edge » et « Dead Space », tous les deux sortis fin d'année 2008. Ce sont deux jeux qui ont été très appréciés des différentes critiques. A côté de leur sortie tout à fait classique en magasin, différents produits ont été réalisés pour accompagner les jeux vidéo. Electronic Arts s'est donné les moyens de réaliser un comic-book pour chacun d'entre eux. De plus, « Dead Space » a été particulièrement mis en valeur puisqu'un film d'animation a été réalisé à partir du comic-book, dessiné par Ben Templesmith et écrit par Antony Johnston.

Autre exemple de jeu vidéo qui profite des nouveaux médias pour se démarquer des autres jeux, « Dofus », qui existe depuis septembre 2004. Cette fois-ci l'exemple est français, la société Ankama qui a su se faire reconnaître dès 2006 en recevant une distinction du public lors de l'IGF (Independent Game Festival). Ce festival est organisé dans le cadre de la GDC (Game Developer Conference), une manifestation réunissant les acteurs majeurs de l'industrie du jeu vidéo.

Pour attirer toujours plus de joueur vers le monde attrayant de « Dofus », plusieurs projets se sont mis en place en périphérie du jeu originel. Dès 2006, Dofus profite d'une couverture médiatique à un manga. Pour continuer de nous immerger dans ce monde, un magazine consacré à cet univers a vu le jour. Et pour médiatiser leur nouvelle production nommée « Wakfu », Ankama s'est associé à France 3 pour nous faire profiter d'une série télévisée.

Camille Chaffer : En fait, on a choisit de grossir, mais on n'a pas choisit de grossir pour devenir un gros studio de jeu vidéo.

En fait, on a choisit de grossir pour se diversifier, pour pouvoir faire du jeu vidéo, du dessin animé, de l'édition, de la presse.

Source : Camille Chaffer, co-fondateur d'Ankama

Ceci représente un très bon exemple, car nous ne comptons plus toutes ces industries qui recherchent un second souffle, ou bien encore un petit coup de pouce pour attirer de nouveaux joueurs ou spectateurs. Pourquoi, à l'image des séries télévisées qui utilise l'ARG, l'ARG n'utiliserait pas les séries télévisées ? C'est une idée qui a déjà traversé l'esprit d'un créateur français de jeux vidéo. Il est celui qui a fait découvrir, voir même médiatiser le genre ARG en France, il s'agit d'Eric Viennot. Celui ci travaille sur un projet mêlant série télévisée et jeu de type ARG. Dans l'interview qui suit, Eric Viennot nous explique brièvement le concept mêlant jeux vidéo et série télévisée qu'il souhaite développer, en précisant également que cela ne peut pas faire de mal à la télévision, qui ne capte plus autant l'intérêt qu'auparavant.

Mikaveli : Pouvez-vous en dire plus sur votre projet de fiction télévisée intégrant de nombreux médias (blogs, sites Internet et journaux) ? C'est un projet fort intéressant.

Eric Viennot : Ce projet est évidemment une suite logique à In Memoriam. Le constat que j'ai tiré de l'aventure In Memoriam a été de me dire que ce genre de projets a autant, sinon plus, d'affinités avec le monde de la fiction télé (notamment les séries), qu'avec l'univers du jeu vidéo parfois très conservateur. Je travaille donc sur un projet de séries TV intégrant une dimension interactive sur de nombreux médias. C'est actuellement en cours d'écriture. Vu l'ambition du projet et son coût, je ne suis pas certain que ce projet verra le jour. Mais sait-on jamais. L'univers de la fiction télévisée doit absolument se renouveler pour tenter de capter un nombre grandissant de spectateurs qui ont tendance à délaisser la télé au profit d'autres médias comme Internet ou les jeux vidéo.

Source : Mikaveli, 2008, Gameblog.fr, "Eric Viennot - L'Interview, Un créateur à part"

Comme le dit Eric Viennot dans son interview pour Gameblog, cela n'est qu'une idée. Nous tenions à la citer car nous pensons que cet axe de développement peut rendre le genre ARG plus connu.

Comme nous l'avons dit précédemment, le genre ARG est loin d'être démocratisé et connu de la majorité des joueurs. Nous le rappelons, ce genre de jeu se base sur l'enquête, la résolution d'énigme, etc... Seulement, il y a un point plus qu'important qui rentre en compte : la langue. En effet, certains éléments, qui sont plus pointus que d'autres, seront difficiles à trouver si on emploie pas le terme exact pour effectuer la recherche. On peut donc imaginer qu'un ARG mis en place aux Etats Unis, serait plus difficile d'accès pour des joueurs français, à moins qu'ils soient complètement bilingues. Il en va donc de même pour toutes les autres langues. Ce point révèle une vraie difficulté pour rendre plus attractif le genre des jeux en réalité alternée.

2. Rendre le genre ARG moins chronophage

Un des problèmes des jeux à réalité alternée est le temps que l'on doit y consacrer si l'on veut être au courant de toutes les avancées scénaristiques et si l'on veut rester au plus proche de la solution de l'énigme. Une idée qui pourrait permettre de garder contact avec l'intrigue serait d'avoir une série en parallèle de l'ARG. L'ARG représente un type de jeu qui a l'avantage de pouvoir se découper aisément en épisode et en saison, ce qui s'adapte très bien à une série. D'ailleurs une saison 2 a été officiellement lancée pour le jeu Perplex City qui a été présenté auparavant.

Pour parler de cette notion de temps, nous pouvons citer l'exemple de la société Identifiction. En effet, elle propose des jeux par épisode, un peu à la manière de série télévisée, c'est d'ailleurs un des aspects qu'elle met en avant lorsqu'elle présente son concept. Pour évincer le problème que pose les jeux vidéo, et plus particulièrement les ARG, elle propose de véritables rendez vous de jeu, d'une durée assez courte (environ 30 minutes par épisode). Non seulement il est facile de jouer car cela ne prend pas beaucoup de temps, mais en plus Identifiction propose de jouer leur aventure directement sur Internet. Pas besoin d'installer de programmes sur sa machine, un simple navigateur web avec les plugins Flash suffit. Ainsi, on peut jouer partout, et quand on veut, sans avoir peur d'en avoir pour des heures.

Le genre ARG peut s'inspirer de telles idées. En plus d'un développement d'ARG classique, un rendez-vous peut être mis en place pour tenir au courant les joueurs. Les joueurs qui ne joueront que ces petits rendez-vous d'une demi-heure par exemple, connaîtront la base de l'histoire et son intrigue. L'avantage, c'est qu'avec chaque nouvelle session de jeu, des informations se dévoilent au joueur. Mais cela ne doit rester que la surface de l'intrigue. Nous pensons que beaucoup de joueurs aimeraient investir les univers d'« AI » ou de « Lost » mais ces ARG ont duré plusieurs semaines et demandent une implication forte aux personnes pour suivre le développement des intrigues. Ici chaque session permettra de présenter différentes énigmes, pour continuer l'aventure, et bien entendu des réponses aux mystères des précédents épisodes pour suivre l'histoire. Ensuite, il appartient à ceux qui

veulent approfondir leur connaissance sur ces univers de rechercher les petits indices qui leur permettront de s'investir au plus profond de l'histoire. Le but étant de donner les moyens aux enquêteurs différents niveaux lecture de l'histoire. La personne n'ayant suivit que les sessions de jeu, toutes les semaines, n'aura qu'une vision étriquée, mais pas moins dénuée de sens par rapport à un joueur qui aura investi plusieurs nuits par semaine à écumer le web à la recherche de la moindre information sur les agissements de la fondation Hanso, pour rester dans le concept proposé par « Lost ».

Avec l'ensemble de ces observations et réflexions, nous pouvons nous rendre compte que nous avons répondu en partie aux attentes qui ont été exprimées par les joueurs lors du sondage, concernant la question : « Aujourd'hui qu'attendez vous des jeux vidéos ? ». En effet, nous avons traités plus haut dans ce mémoire les aspects de réalisme et de graphisme, mais avec les différentes solutions proposées dans le paragraphe sur l'accessibilité des ARG, cela répond aux attentes de d'histoire, de divertissement nouveau, de durée de vie et de jouabilité.

3. *Spoil*

L'un des autres problèmes majeurs du jeu vidéo en réalité alterné vient du fait que son principe repose sur l'enquête. En effet, comme nous l'avons évoqué précédemment, jouer prend du temps, et nous savons que chaque personne avance à son propre rythme, joue plus ou moins longtemps...

Le problème qui peut se poser alors est le « spoil », terme anglais signifiant « gâchis ». En effet, les jeux de type ARG sont d'une telle envergure, qu'il existe des forums sur Internet permettant de s'entre aider pour résoudre les différentes énigmes proposées par le scénario du jeu. Seulement, on imagine bien qu'un joueur commençant tout juste le jeu, peut être déçu de pouvoir déjà trouver les solutions aux premières énigmes sur Internet.

Il est difficile d'envisager une solution radicale pour empêcher aux joueurs plus avancés dans l'histoire du jeu d'écrire sur la toile les réponses aux énigmes etc... On pourrait seulement imaginer une interaction entre le site officiel du jeu et l'échange d'information, c'est-à-dire par exemple ne donner accès à certaines parties d'un forum qu'au fur et à mesure que l'on débloque des choses dans le jeu (comme c'est le cas par exemple pour l'interaction entre le jeu Killzone 2 et le site officiel du jeu, qui donne accès à certains bonus et des informations sur le jeu, qu'au fur et à mesure que l'on avance dans le jeu sur la console).

B. APPLICATION : « LA QUETE DE PANDORA »

Nous proposons de réfléchir à ce quoi pourrait ressembler un ARG prenant en compte les limitations précédemment soulevées, à savoir une difficulté à se faire connaître par le grand public, une implication en temps de jeu excessive et des problèmes de fuite d'information. Pour cela, nous décrivons un projet d'ARG sous la forme d'un document de Game Design simplifié.

1. Utilisation des médias

a) Liste des médias

❖ Internet

➤ Le site officiel du jeu

Le site officiel du jeu accueillera les enquêteurs qui sont à la recherche de Pandora. Le site aura pour but de résumer les faits entourant la disparition de Pandora, et de donner les premiers éléments pour avancer dans l'enquête.

Le portail proposera un espace « perso » par joueur, grâce à une authentification par login et mot de passe. Ce dispositif permettra au joueur authentifié de rentrer les réponses aux énigmes qu'il aura résolues au fur et à mesure de son enquête. C'est en collectant et en rapportant ce genre d'informations que l'on pourra attribuer un niveau d'accréditation pour chaque joueur.

Comme nous l'expliquerons plus tard, en s'investissant plus ou moins dans l'histoire autour de la disparition de Pandora, les joueurs auront différents niveaux d'informations pour en savoir davantage sur le cœur de l'histoire.

Le site proposera un espace collaboratif, sous la forme d'un forum, dans lequel les joueurs pourront s'entraider. Pour éviter le « spoil » sur l'intrigue, des modérateurs géreront ce forum. Ces modérateurs seront au courant de l'intrigue et forcément de l'avancée de chaque joueur, grâce au profil, aux renseignements sur les énigmes résolues ainsi qu'au niveau d'accréditation de chaque joueur.

De plus, la mise en place de niveau d'accréditation permettra aussi aux personnes plus avancées de pouvoir discuter entre elles du déroulement sans

forcément expliciter aux yeux des nouveaux arrivants la réponse à leurs énigmes.

Le site fera écho des nouvelles énigmes et des grandes avancées scénaristiques. Il proposera, à un moment donné, un sondage aux joueurs afin de déterminer la suite de l'aventure (par exemple : la direction dans laquelle doit se poursuivre l'enquête).

❖ Le blog de Pandora

On peut trouver le blog de Pandora à l'adresse internet suivante : <http://www.pandora-passion-vampire.blogspot.com>

Voici un aperçu du blog :

Ce blog est un reflet de la personnalité de Pandora, elle y partage ses passions aux travers d'articles, habillés de photo, de dessins... C'est aussi un espace d'échange, elle fait connaître son blog à son entourage et en retour, ceux-ci lui laissent quelques commentaires. Il n'est d'ailleurs pas rare que sa meilleure amie, Hécate, y laisse quelques messages, destinés à sa sœur d'âme.

C'est à partir de cet endroit que les enquêteurs apprendront beaucoup sur les goûts, les passions, les recherches et les mésaventures de notre disparue.

Voici un extrait du blog :

« Bonjour à toutes et à tous !

Voilà le premier billet de ce blog. Grâce à lui, je voudrais pouvoir partager ma passion avec vous.

D'abord je me présente, je suis Pandora, j'ai 28 ans. J'habite à Paris depuis que je suis née. Je suis documentaliste aux archives de la ville de Paris, et plus précisément dans le département des archives privées. Je détaille autant mon métier, car cela me passionne, j'aime les livres, et surtout les secrets qu'ils cachent !

Depuis mon adolescence, je suis attirée par tout ce qui est mystique, mystérieux, magique, sombre et terrifiant. Cela peut paraître étonnant d'être aussi enthousiaste d'aimer des choses aussi glauques, mais cela me fascine réellement. Loin de moi l'idée d'être juste considérée comme une gothique (mouvement que je trouve quelque peu ridicule). Je me différencie par bien nombres de faits. J'aime étudier les histoires des Enfers (j'en ai d'ailleurs fait ma thèse de fin d'étude), autant en lisant des livres historiques, qu'en parcourant les ouvrages privés archivés grâce à mon travail. Je mène parfois aussi mes propres enquêtes, avec ma meilleure amie Hécate, qui partage tout avec moi :-)

Je vais faire court pour ce premier billet, j'essaierai de faire découvrir et partager ma passion le mieux possible !

Symboliquement, voici une photo des portes de mon univers, à vous de les pousser pour découvrir ce que je cache !

Ah oui, et n'hésitez pas à laisser vos commentaires :-)

❖ Journaux papier

A travers des articles de journaux ou dans les rubriques de faits divers, il sera fait l'annonce de la disparition de Pandora. Le but étant de faire apparaître ce genre d'annonce dans plusieurs quotidiens de réitérer les annonces et ainsi y cacher plusieurs indices.

Voici un exemple d'article faisant parti de la rubrique fait divers d'un journal parisien :

Etrange fait divers à Paris

Par C.C. (avec Reuters), 01/09/2009

Mystérieuse affaire à Paris. Une jeune femme de 28 ans, que l'on surnomme Pandora, de son vrai nom Caroline, a disparue mystérieusement, non loin des cryptes du parvis de Notre-Dame-De-Paris. C'est sa meilleure amie qui a lancé l'avis de recherche, après plusieurs jours sans nouvelle de la disparue. La police a lancé de grandes recherches.

Les secouristes manque de moyen pour retrouver la jeune archiviste parisienne. On a besoin de vous...

**Pour plus d'information,
www.pandora-passion-vampire.blogspot.com
a.la.recherche.de.pandora@gmail.com**

❖ Courrier

Le courrier postal sera aussi une façon de distiller de l'information auprès des joueurs. Nous avons déjà un exemple d'utilisation de cette forme de communication. Lorsqu'il s'agira de protéger des informations sensibles de la part des différents protagonistes de l'histoire, ceux-ci prendront l'initiative d'envoyer ces informations à des joueurs plutôt que de les garder chez eux ou elles pourraient être découvertes et étouffées.

❖ Affichette dans Paris

Nous prévoyons de mettre en place des tracts, que nous disposerons dans Paris avec un portrait de Pandora et un avis de recherche, ainsi qu'un numéro de téléphone.

Cette idée nous a été inspirée par la campagne publicitaire de Gran Theft Auto 4. (<http://www.play3-live.com/news-ps3-une-promotion-originale-pour-gta-4-6459.html>)

Lors de cette campagne, des affiches « Wanted » ont été accrochées aux poteaux de Paris. Sur ceux-ci était marqué que Niko Belic était recherché pour interrogatoire et qu'il fallait contacter la police de Liberty City pour toutes informations.

❖ Télévision

Le format télévisuel sera utilisé pour ce qui concerne la diffusion de notre série. Ce n'est pour l'instant que la seule utilisation que nous ayons trouvé pour le format télévisuel.

La série web sera tournée comme une série télé. Elle permettra aux joueurs de se tenir au courant de l'avancement de l'histoire. Chaque mois un nouvel épisode sortira, celui-ci reprendra les derniers éléments marquants retrouvés par la communauté des joueurs.

Donc le premier intérêt de cette série est de ne pas frustrer les joueurs qui n'auront plus le temps de consacrer de temps à la résolution des différentes énigmes de notre affaire. Tous les exemples d'ARG que nous avons pu citer plus haut ont tous duré plusieurs semaines. Si un joueur en cours de route ne peut plus suivre l'intrigue celui-ci sera dans l'obligation de parcourir les différents sites autour du jeu en question pour s'informer de l'avancement du scénario. Ici, les anciens joueurs pourront continuer de suivre l'intrigue d'une façon bien plus facile et donc de remettre plus facilement tout leur attirail d'inspecteur en plein milieu du jeu.

Cette série n'aura pas pour seul but de récapituler les avancements scénaristiques révélés par les joueurs. Mais aussi sera un vrai média dans lequel nous pourrons y cacher des éléments importants pour le déroulement

de l'histoire mais aussi des énigmes ou bien des indices pour de futures énigmes.

De ce fait, même les joueurs les plus aguerris ne pourront pas se passer de suivre la série sans quoi, ils n'auront pas toutes les clefs en mains pour continuer l'aventure.

Nous parlons ici, d'une série mise en ligne tout les mois. Et dont chaque épisode ne devrait pas dépasser la vingtaine de minutes.

b) Premier contact avec les joueurs

Pour lancer notre jeu, nous commencerons par la réalisation d'un petit teaser qui reprendra le synopsis, les personnes avec un peu d'intérêt pour celui-ci remarqueront un premier message caché. Premier indice assez simple. Toutefois, malgré la simplicité de cet indice, nous estimons que seul environ 10% des personnes seront capable de voir le message caché. Une partie du travail pour réaliser les différentes énigmes sera d'éprouver celle ci auprès d'un panel de personne. Voici ce synopsis :

Un autre élément apparaîtra dans le teaser, cette information donnera une date à partir de laquelle débutera le jeu. L'esthétique de ce synopsis a été travaillée pour ressembler à un vieux parchemin, les enluminures sont présentes pour faciliter cette première mise en relation avec les joueurs.

c) Lancement

A cette date dans différents journaux et autre actualité sur le Web (annonce sur le site argn.com pour relayer l'information), une information sera révéler : la disparition de Pandora. A partir de cette information, les joueurs pourront retrouver l'adresse sur laquelle se déroulera le jeu.

Nous devons multiplier un maximum le nombre d'annonce faisant état de la disparition de Pandora. A l'aide de plusieurs de ces annonces, certains éléments pourront être appris sur la disparue et découvrir son blog.

d) La découverte d'un blog

Le blog sera une source importante d'information sur la personnalité de Pandora, ainsi que ces hobbies, ses relations, sa vie ...

Le site du jeu permettra aux joueurs de dialoguer dans un premier temps avec des proches de Pandora. Les premières énigmes seront posées pour aider ces proches à la retrouver. Jusqu'au jour ou eux aussi après avoir découvert quelque chose de stupéfiant, ils disparaîtront. Ils n'auront malheureusement rien dit explicitement aux joueurs sur leur dernière trouvaille.

Mais au cours de leur soirée avant de disparaître, les différents proches appelleront, ou enverront des lettres (papier ou électronique) à certains des joueurs et leur indiquant des lieux ou encore des sites web où sont cachées leur révélations. Les joueurs devront alors enquêter sur les bribes d'informations laissées par les proches de Pandora pour tenter de les retrouver ainsi que Pandora.

Bien sur au cours de leur enquête, les participants auront des preuves « tangibles » de l'existence des vampires. Bien sur tant que cela ne concernait que quelques personnes, il était possible, pour l'ennemi, de les faire disparaître. Mais la communauté étant trop présente, leur marge de manœuvre devient délicate.

e) Echanges avec les personnes étroitement liées à l'objectif

Tout cela se fera à travers des courriers papier ou électroniques et aux travers du forum du jeu. Ces personnes seront les 3 proches de Pandora.

Au cours de l'enquête les proches auront besoin de partager certains éléments en leur possession en espérant pouvoir profiter de la présence de la communauté pour déchiffrer de nouveaux messages. Car comme nous vous le démontrerons plus tard certaines énigmes demanderont une implication importante des joueurs et de la communauté.

Voici donc notre solution pour le premier point d'amélioration du genre. Nous l'avons déjà expliqué, mais ce genre a été le moyen de communication pour plusieurs autres médias. Il est temps que ces autres médias servent l'intérêt du genre. Ici nous avons repris tout de même ce qui fait la force de l'existant, mais l'utilisation d'une série télévisée reste un élément qui n'a jamais été encore exploité.

Nous espérons qu'avec tous ces médias et la façon dont nous allons les relier permettra une meilleure visibilité du jeu, et lui permettra d'être sous les feux de la rampe. Nous l'avons vu aussi au cours du dernier salon E3 2009 que tous les grands constructeurs essaient de nous proposer des façons de jouer différentes. Mais une chose reste commune, que ce soit avec la Wiimote de Nintendo, le projet natal de Microsoft, ou bien le projet « sans nom » de Sony. Les jeux proposés par les grands constructeurs sont encore enracinés à un type de matériel particulier : soit un ordinateur, soit une console, soit un téléphone mais pas un ensemble de plusieurs médias.

Mais le genre s'est vu médiatisé tout de même par l'un des constructeurs cité ci-dessus. Sony a essuyé beaucoup de critique au sujet du « Home », leur application dédiée à la Playstation 3 sous forme d'un espace communautaire à l'image de « second life », car il a mis beaucoup de temps avant d'être mis à la disposition des utilisateurs. Aujourd'hui encore ce service est en beta. Mais quelques semaines après la sortie publique du Home, une mystérieuse enquête a débuté seule information au départ ces deux lettres : « Xi ». Et oui, il s'agissait bien d'un ARG qui s'est fini le 10 juin 2009. Nous pouvons donc rajouter nos consoles de salon comme moyen de diffuser les jeux du type ARG.

2. Implication requise de la part du joueur

Les joueurs de notre jeu auront pour but d'enquêter sur la disparition de Pandora. Le rôle définit ici n'est pas très loin du rôle classique dans le genre ARG. L'avancement dans l'enquête nécessitera que les joueurs travaillent ensemble. Si nous reprenons l'exemple d'une des premières énigmes, celle qui permet de retrouver le site du jeu, les joueurs devront partager leurs informations trouvées sur les différents magazines pour pouvoir percer l'énigme.

Ils devront faire confiance aux protagonistes de l'histoire en leur fournissant des informations sur eux, tels que leurs numéros de portable ou bien leurs adresses postales. Ces informations seront utiles pour le déroulement du jeu. En effet, lors de la disparition des proches de Pandora, ces différentes informations seront utilisées par les protagonistes pour laisser les dernières informations de leur quête avant qu'ils ne donnent plus aucun signe de vie.

L'un des axes de développement important pour notre projet sera la réalisation d'énigmes comme dans tout jeu de ce genre. Mais pour ne pas perdre notre public, nous devons mettre en place beaucoup de test pour évaluer la difficulté de nos énigmes. Nous aimerions proposer une aventure qui ne nécessite pas de devoir passer vingt heures par semaine aux différents joueurs pour espérer pour comprendre et suivre l'intrigue principale de notre histoire.

Cela passera tout d'abord avec la série télé. Celle-ci avec une durée de 20 à 30 minutes mensuelle permettra à l'ensemble de la communauté d'être tenu au courant des différentes avancées dans l'histoire.

Mais le plus important sera d'équilibrer les énigmes. Il nous faudra mettre en place tout un tas d'énigmes entre chaque épisode. Celles-ci devront aller crescendo entre chaque épisode.

Le but étant qu'avec une durée que quelques heures par mois le « Sherlock Holmes en herbe » soit capable d'avoir une vision d'ensemble des différents rebondissements et des faits importants du scénario.

Mais avec seulement ces quelques heures nos enquêteurs en herbe ne seront pas allés au bout du filon scénaristique. Les joueurs plus attentionnés

et plus persévérants seront capables de deviner d'autre aspect et auront une vision un peu plus large de l'histoire.

Autre point important, à travers les énigmes il nous faudra souder la communauté pour qu'elle s'entraide.

Nous avons aujourd'hui et grâce aux différents exemples de jeu existant des pistes à explorer pour pouvoir « obliger » les gens à s'entraider au cours de l'enquête.

Voici ce qui pourrait être une de nos inspirations pour cet axe. A la manière d'une énigme du jeu Xi proposé par Sony sur sa console de salon. La solution de l'énigme repose sur la récolte d'information sur des publicités à travers le monde (<http://psp-tuto.blog.playersrepublic.fr/archive/2009/04/01/3-la-grande-image.html>). Tout débute pour cette énigme par une vidéo, où l'héroïne de Xi apparaît devant un panneau publicitaire dans une ville. A la fin de cette vidéo apparaît aussi des images subliminales qui font référence à des endroits à travers tout l'Europe. Et c'est grâce à la participation de différents joueurs qui se sont déplacé aux lieux indiqués par les images cachées dans la vidéo, qu'ils ont pu découvrir d'autre publicité. Toutes ces publicités réunies ont permis de résoudre l'énigme.

Voilà comment nous comptons donc répondre à la problématique du temps à consacrer à ce genre de jeux. Il sera tout de même très difficile de pouvoir imaginer toutes ces énigmes qui devront faire que le joueur prenne plaisir à jouer.

Nous devons prévoir entre chaque épisode des énigmes qui devront repartir d'un niveau assez simple jusqu'à un niveau beaucoup plus élevé. Nous aimerions, même si l'intrigue doit être compréhensible avec un « minimum de temps », que les joueurs habitués à ce genre de jeux puissent aller plus en profondeur dans l'histoire.

3. Spoil

a) Le scénario

Dans cette partie nous allons dérouler le fil scénaristique au cours des premières semaines de notre projet, pour vous montrer comment avec une bonne gestion de la divulgation de l'information que nous pourrions autant que faire se peu limiter le « spoil ».

Tout d'abord commençons par faire un point sur notre scénario.

Pandora, jeune femme de 28 ans, dont la vie amoureuse n'est pas très palpitante, est attirée par le monde de la nuit, de l'obscurité et surtout par les créatures qu'elle imagine vivre la nuit.

Elle partage ses passions au travers d'un blog qu'elle met à jour régulièrement. Elle communique grâce à ce média avec ses amis aussi. Surtout Hécate, qui partage ses goûts.

Pandora :

Sexe : Femme

Age : 28 ans

Profession : documentaliste

Hobbies : lecture (comtes, mythologie...), sorties (musée, crypte...)

Elle travail en tant que documentaliste aux archives de la ville de Paris. Au cours d'une de ses journées de travail, un ancien manuscrit tombe à ses pieds. Et c'est à ce moment que sa vie va basculer. Ce manuscrit ressemble à un roman, il conte l'histoire d'une communauté souterraine dans les sous sols de Paris. Cette communauté serait composée de vampires.

Pandora va découvrir se livre, elle va le lire et communiqué dessus sur son blog. Elle y apprend que les vampires se donnent rendez-vous grâce à un code qu'ils marquent à différents endroits de Paris. A l'aide du livre, elle percera le secret de ce code et se rendra à un de ses rendez-vous dont elle ne reviendra pas.

C'est ici que le jeu commence, et que la communication autour du titre débute vraiment. Tout sera mis en place pour que les futurs joueurs puissent démarrer l'aventure. Grâce, pour cela, aux différents articles dans la presse (faits divers). Ainsi que la mise en ligne du site servant de point central de l'histoire et du jeu.

Nous allons découper notre jeu en plusieurs phase d'un mois chacune. Une série télévisuelle sera mise en place avec diffusion aussi sur le web. A la fin de chaque phase comme nous l'avons expliqué plutôt, un récapitulatif des derniers éléments découverts sera conté aux joueurs.

C'est donc au travers ce moyen de communication et l'utilisation du forum, utilisant notre système d'accréditation, que nous espérons pouvoir freiner le « spoil » auprès des joueurs.

Car le scénario est prévue pour se dérouler dans une fourchette de temps précise, un épisode tout les mois et donc des révélations et des avancées sur ce même rythme.

Cela à deux buts, primo : permettre aux joueurs de reprendre l'histoire en cours de route, s'ils y ont perdu le fil narratif de l'histoire, secundo : essayer de limiter l'impact du « spoil ».

Nous comptons sur la communauté pour quelle utilise principalement notre site et nos différents épisodes pour se tenir au courant de l'avancée de l'histoire. Le plus simple pour un joueur de se tenir informer est cette série. Comme elle est constituée en majorité d'un récapitulatif des éléments précédemment trouvés par les différents joueurs celui-ci ne peut pas se faire gâcher l'histoire.

Le fait de prédécouper notre histoire permettra d'une de prévoir le montage de nos épisodes. Mais aussi d'avoir la main sur les éléments que nous mettrons a disposition des joueurs sur le net. Nous pourrons donc gérer la time line de notre jeu. En gérant de cette façon l'avancée du jeu nous comptons contenir l'avancée des joueurs dans l'histoire. Cela va permettre aux joueurs d'être en quelque sorte sur une sorte de pied d'égalité sur l'avancement de l'histoire.

De plus un joueur ayant perdu l'occasion de suivre l'histoire durant un ou deux épisodes, ne sera pas obligé d'écumer l'Internet à la recherche des informations. L'histoire étant sous notre contrôle, sur notre portail nous pourront lui donner l'accès aux épisodes qu'il a raté et donc lui proposé une remise à niveau. Ainsi, tous les joueurs se retrouvent simultanément à devoir réfléchir ensemble au même stade d'avancement du jeu, tandis que le «

fonctionnement traditionnel des ARG » suppose que le joueur pouvait se retrouver effectivement sur un site qui relate l'histoire, mais au détour d'un post sur un forum, il peut très bien se retrouver sur les toutes dernières informations et donc se faire « spoiler ».

Revenons-en un peu au déroulement de l'histoire à proprement dit.

Pandora laissera un message sur son blog indiquant qu'elle compte se rendre à l'un des rendez-vous de cette communauté nocturne qui vit dans les sous-sols de Paris. Et après ce dernier message, même les personnes proches de Pandora n'auront plus aucune nouvelle d'elle.

Tout ce que nous venons de vous conter fera partie de la première session de jeu. Après les indices que les joueurs découvriront dans les journaux racontant la disparition de la jeune femme, ils se rendront sur le site officiel et seront guidés vers des énigmes pour découvrir le blog et différents éléments de l'histoire ci-dessus.

Au cours de cette première session de jeu, des « joueurs » paraîtront en connaissant bien plus que ce que laissent deviner les énigmes. Ceux-ci aiguilleront les autres joueurs sur encore d'autres énigmes. Une fois la prise de connaissance de la vie de cette jeune femme et les conditions de sa disparition, la première phase de jeu se terminera.

Pour clôturer cette première session d'enquête, notre premier épisode filmé sera mis à disposition des internautes. Dans celui-ci, comme nous l'avons convenu, nous retrouverons un récapitulatif des éléments découverts par les joueurs, jusqu'à des images d'une rue sombre où notre jeune femme s'évanouira dans l'ombre à la suite de l'apparition d'une silhouette au bord de la caméra. Cet épisode fera aussi certaine révélation sur les proches de la victime, comme quoi il travaillerait avec l'aide de plusieurs habitants de Paris pour aider à retrouver Pandora. Une sorte de récompense pourrait être mise en place pour le joueur le plus assidu du jeu et ayant résolu le plus rapidement les énigmes de cette session, en citant son pseudonyme au cours de ce premier épisode. Ceci renforcera le lien entre le joueur, le jeu et la réalité de Paris, il sera important que le joueur comprenne que sans lui, retrouver cette femme ne sera pas réalisable.

Au cours de la seconde session de jeux, on en apprendra plus sur les mystérieux joueurs qui en « savaient un peu plus que les autres ». En effet, ils en savaient plus simplement parce ce sont les proches de Pandora eux-mêmes, et qu'ils pouvaient donc faire avancer les autres joueurs dans des directions connues.

Hécate :

Sexe : Femme

Age : 27 ans

Profession : tatoueuse

Hobbies : lecture (manga), sorties (boites gothiques, lieux interdits...)

Lien avec la victime : Hécate est sa meilleure amie, depuis plus de dix ans. Elle connaît tout d'elle, partage sa passion pour la mythologie et l'aide dans son enquête pour découvrir ce sombre secret que cache Paris. Elle sera la mieux placée pour tirer au clair cette affaire qui entoure la disparition de son âme sœur.

Smake :

Sexe : Homme

Age : 28 ans

Profession : professeur de géographie

Hobbies : lecture (roman policier et science fiction), jeu vidéo

Lien avec la victime : Smake est le fiancé de Pandora. Il sait qu'elle est à la recherche de quelque chose de troublant, et qu'elle se met en danger. Ils ne s'entendent plus trop et Smake s'est montré distant quelques semaines avant la disparition de Pandora.

John :

Sexe : Homme

Age : 22 ans

Profession : étudiant

Hobbies : rencontres, jeu vidéo, moto

Lien avec victime : John est le petit frère de Pandora. Il ne partage pas du tout les passions de sa sœur, mais est très proche de son beau

frère, qu'il soutient beaucoup dans cette période de mésentente avec Pandora. Suite à sa disparition, il croit d'abord à une fugue de celle-ci, et partira, aux cotés de Smake, à la recherche de sa sœur.

Le fait de fixer la narration de l'histoire avec des jalons bien précis dans le temps permet de pouvoir gérer l'information. Les jalons pouvant être différents de ceux qu'il était prévu au tout début du projet en fonction des avancées des joueurs dans les énigmes proposés à chaque session. Grâce à tout cela, nous espérons pouvoir offrir, aux différents joueurs, une expérience homogène. De part la gestion de la trame scénaristique calqué dans le temps, les joueurs prendront connaissances des informations tous au même moment.

Certaines informations ne seront connues qu'à la suite de la résolution d'énigmes. Grâce au système d'accréditation de nos forums, les personnes ayant résolu l'énigme entreront dans une nouvelle partie du forum ou les personnes n'ayant pas résolu l'énigme n'auront pas accès. Ainsi les personnes pourront parler librement de ce qu'ils viennent de découvrir sans gâcher la solution d'une énigme aux personnes moins avancée.

Donc avec une dissémination de l'information et une bonne gestion des profils des joueurs nous espérons aux maximums éviter de gâcher l'aventure des joueurs les moins avancé. Nous ne pourrons malheureusement pas empêcher les gens de créer leurs propres sites internet ou ils recensent toutes les informations sur notre histoire. Mais si les joueurs jouent le jeu de ne se référer qu'à notre site nous comptons leur offrir la meilleur expérience possible.

Nous nous rendons compte que cette solution sera difficile à mettre en place et qu'elle ne répondra pas à tous les problèmes des ARG.

Comme nous comptons beaucoup sur un contrôle de l'information et une divulgation de celle-ci a des moments clefs. Les joueurs ne pourront pas rejouer le jeu dans les même conditions que pendant le temps ou nous avons mise en place le jeu. Il pourrait être question de proposer les énigmes dans l'ordre aux joueurs mais sans contraintes de temps. Imaginons qu'une session d'un mois comporte une dizaine d'énigme plus ou moins difficile et que celle-ci était débloquent (à l'origine) à une date précise suite à la révélation d'un des proche de Pandora. Nous pourrions considérer que pour un joueur voulant refaire le jeu après coup toutes les énigmes s'enchainent sans aucune temporisation si ce n'est la résolution de l'énigme précédente.

Autre point difficile, nous disons plus haut que l'on espère que les joueurs se référeront à notre site sur internet pour les avancées

scénaristiques. Mais l'un des principes fondamentaux que nous avons pu le voir dans le genre et la recherche et la collecte d'information. Donc il nous faudra un moyen permettant aux joueurs de savoir s'ils se trouvent sur un des sites qui constitue une part de l'enquête et non pas un site qui recense la totalité des réponses aux différentes énigmes. Nous ne pourrons jamais empêcher les joueurs de consulter des réponses aux énigmes sur d'autres sites. Mais nous essaierons de protéger un maximum les gens voulant vivre une aventure et se fiant à nos règles.

Mais cette solution n'apporte pas que des difficultés techniques. Un des problèmes que l'on a avec ces jeux est qu'il est difficile d'avoir un résumé sur leur histoire. Car plusieurs sites communautaires se sont créés autour de ses aventures et les ressources sont tellement nombreuses que l'on ne sait plus où chercher. Ici à l'aide de notre série qui aura suivi toute l'histoire avec son déroulement que les joueurs auront fait prendre, les futurs intéressés pourront consulter l'intégralité de l'histoire avec un média (vidéo) bien plus sympathique que de parcourir l'Internet à la recherche du forum qui explicitera toute l'histoire.

Une autre solution était possible. En quoi consiste cette solution, tout simplement à réduire au maximum l'impact du "spoiler". C'est au cours d'une courte interview avec Grégory Szriftgiser, plus connu sous son pseudonyme Rahan sur le site Gameblog.fr ou encore dans le magazine Joystick, que cette idée est née.

Alors pourquoi cette solution n'a pas été choisie. Tout simplement par rapport à sa mise en place. Pour que l'impact d'une révélation de la solution d'une énigme soit réduit, il nous faut une quantité importante d'énigmes pour qu'elles apportent chacune un petit bout de l'histoire. Or pour notre projet nous avons choisi aussi de rendre le jeu accessible avec un minimum de temps d'implication par le joueur. Et dans ce dernier cas beaucoup d'énigme ce serait traduit par beaucoup de temps à consacrer par les joueurs à leur enquête.

V. SYNTHÈSE DES RESULTATS

Ce que nous voulions montrer, c'était un exemple de mise en place de jeu vidéo reprenant les éléments de solutions que nous avons imaginé, une meilleure visibilité des ARG auprès du grand public, un investissement en temps moindre pour les joueurs et des mécanismes permettant d'atténuer les effets de « spoil ».

Il est temps de comprendre que nos jeux n'ont plus pour unique emplacement nos écrans. En effet, ils peuvent se retrouver dans toute notre vie, et donc par la même occasion, nous ne sommes pas obligés de rester dans nos salons pour pouvoir vivre de nouvelle expérience de jeu.

ENSEIGNEMENTS TIRES / APPORT DU TRAVAIL

En plus d'avoir traité d'un sujet passionnant, la réalisation de ce mémoire de recherche a été très enrichissante pour moi. Le genre ARG n'étant pas très connu (d'où la problématique de mon mémoire), il m'a fallu effectuer un grand nombre de recherche pour éclaircir ce que sont exactement les jeux en réalité alternée. Ces recherches ce sont incarnées par des articles de journaux, quelques sites internet spécialisés, des interviews d'auteurs du genre...

N'oubliant pas que le divertissement des joueurs reste un élément capital, j'ai réalisé une enquête pour savoir ce qu'attendent les joueurs aujourd'hui du jeu vidéo. De cette façon, il a fallu que je présente le sujet de mon mémoire à d'autres personnes, ce qui a été une expérience sociale très profitable.

C'est cette démarche de recherche qui a révélé que le genre ARG a non seulement besoin de plus de médiatisation mais aussi d'une meilleure accessibilité.

Le genre ARG, de part le fait qu'il n'est pas très connu, a été pour moi un sujet délicat a traité. En effet, il a fallu choisir chaque terme et peser chaque mot pour être le plus clair possible. Il a d'ailleurs était nécessaire, afin d'explicitier au maximum les choses, de redéfinir chaque notion technique composant le jeu vidéo en général et plus particulièrement tout ce qui concerne les jeux en réalité alternées.

J'ai été très intéressé par le sujet, qui jusqu'alors, restait assez vague du fait de la non popularité du genre. C'est d'ailleurs pourquoi je lui ai dédié ce document.

Le genre ARG m'a séduit de part son concept d'incrustation dans le monde réel, mais également du fait qu'on ne traite pas beaucoup de lui dans le monde du jeu vidéo, alors que l'intérêt et le plaisir qu'il procure sont intenses et séduisants.

La satisfaction qu'il apporte est sans égal avec d'autres jeux d'enquêtes. Le fait de devoir chercher dans le monde réel des éléments pour résoudre les énigmes font du genre ARG un type très intéressant.

Dans un premier temps, ce que je voudrais faire remarquer, c'est que je voudrais rentabiliser le travail effectué pour ce mémoire et continuer dans cette voie, car comme je l'ai dit plus haut, le genre ARG m'a vraiment ébloui. Mon idée serait de développer le concept autour de « La Quête de Pandora » et de pouvoir mettre en ligne un site permettant de résoudre les énigmes autour de cette fameuse jeune femme, qui jusqu'alors sans histoire, disparaît mystérieusement. J'espère alors pouvoir toucher un maximum de joueurs et pouvoir faire connaître le genre ARG.

Dans un second temps, il me semble important d'aborder le sujet concernant l'avenir des ARG. En effet, on peut se poser la question suivante : « à quoi pourrait ressembler le futur des ARG ? ». Il est évident que cette question trouve sa réponse dans l'évolution des technologies (nouveaux moyens de communications, nouveaux matériels...) mais aussi dans l'évolution de l'utilisation de celles-ci. A la manière dont est utilisé aujourd'hui l'ARG parfois pour la publicité de film etc... on peut imaginer proposer ce concept à une plus vaste population (entreprise, école...).

VI. CONCLUSIONS GENERALES / PERSPECTIVE D'AVENIR

Nous l'avons dès le début de ce mémoire le jeu vidéo profite d'une vie assez courte mais au combien rempli. Le format a su prendre beaucoup de formes différentes entre les genres (jeu de rôle, de shoot, d'enquête) et les représentations (2D, 3D et maintenant dans notre vie quotidienne).

Le genre que nous avons étudié au cours de ce document nous a montré combien les joueurs pouvaient s'impliquer dans celui-ci. Mais aussi combien il apporté une vision différente du jeu, vision dans laquelle nous ne demandons plus aux joueurs d'entrer dans un monde virtuelle mais dans laquelle ce monde alternatif s'insère dans notre monde.

Malheureusement ce genre n'a pas que des bons côtés, tout d'abord il ne bénéficie que d'une communauté assez restreinte et d'une visibilité auprès du grand public minime.

Ensuite le temps que les joueurs doivent réserver à ce genre de titre peu être énorme. Si nous voulons démocratiser le genre, il nous faut l'ouvrir à un plus large public et donc revoir l'implication et le temps passer par les joueurs sur ce genre de jeu.

Enfin, un dernier problème qui peut gâcher l'expérience et ce que l'on appelle le « spoil ». Ceci peut être un fléau pour un joueur débutant qui peut se faire gâcher tout un pan de l'histoire tout simplement parce qu'il cherche une aide à propos de la résolution d'une énigme.

Au travers du jeu que nous vous avons proposé, nous avons essayé de répondre à toutes ces problématiques. Tout d'abord en profitant d'un média important que soit la télévision. Aujourd'hui beaucoup des grosses audiences télévisuelles sont réalisées par des séries américaines. Ensuite revoir la jouabilité de notre titre pour qu'il ne demande pas trop de temps aux joueurs pour qu'ils aient envie de poursuivre l'aventure jusqu'au bout. Pour finir une gestion, de notre histoire et de nos joueurs, avancée pour éviter au maximum tout effet de « spoil » au niveau de l'histoire entre nos joueurs.

Quel est l'avenir pour ce genre de jeu. Il nous revient à l'esprit quelque chose de très juste qu'a dit Grégory Szriftgiser à propos de la gestion des différents médias. Il y a un réel effort à faire pour apprendre à utiliser tous les médias de façon homogène. Pour faire évoluer le genre, il serait intéressant bien sûr de travailler avec un scénario intrigant et qui capte l'attention des joueurs. Mais aussi de développer toute la partie gestion des médias avec des professionnels de la publicité.

Ces personnes sont habituées de travailler avec plusieurs média différents pour distiller une même information mais avec donc des spécificités pour chacun des média. Il serait intéressant de travailler à l'avenir avec le conseil de personne qui doivent tant avoir la maîtrise des différents média, qu'il s'agisse de publicité par SMS, message vocaux par téléphonie, encart publicitaire dans le métro, journaux, ou encore les spots de publicités à la télévision, radio et même au cinéma.

De toute façon nous allons vers une industrie du jeu vidéo qui rassemble aujourd'hui plusieurs média. Au cours du dernier Electronic Entertainment Expo, sur le plateau de Microsoft nous avons pu entendre Steven Spielberg s'exprimer sur le jeu vidéo. Ou encore l'annonce du 7 octobre 2008 d'Ubisoft qui a racheté Hybride, société de production d'effets spéciaux (300, Sin City). Ubisoft ne cache pas son ambition de réaliser des longs métrages d'animation au travers de cette société.

Yves Guillemot : « L'avenir de notre industrie dépend de notre capacité à créer des marques qui captivent le public et à les décliner sur l'ensemble des supports de divertissement. »

Source : (Ubisoft, 2008) Convergence des métiers du divertissement

Après ce genre de déclaration, nous pouvons imaginer sans mal encore une plus grande mixité entre les médias et donc pourquoi pas l'entrée du cinéma dans le genre qui nous intéresse ici. Le cinéma a su utiliser les biens faits du genre au travers de « The Beast ». Avec des rapprochements comme celui d'Ubisoft et d'Hybride suivit de cette déclaration du dirigeant de la société nous ne sommes peut être pas très loin de cette réalité.

VII. TRAVAUX CITES

(s.d.). Récupéré sur Office québécois de la langue française:
<http://w3.olf.gouv.qc.ca/terminologie/fiches/8871656.htm>

(1981, Février). *Byte* .

(2004, Mars 14). Récupéré sur Unfiction.com:
<http://www.unfiction.com/rumors/2004/03/14/project-syzygy/>

A.I. Intelligence artificielle - Bande-annonce. (s.d.). Récupéré sur Allo Ciné:
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=18666973&cfilm=29280.html

Amiga magazines. (s.d.). Récupéré sur Amiga magazines Rack:
http://amr.abime.net/amr_search.php?search=chrono+quest&mag_id=0&action=Find

Borland, J. (2005, Mars 2). *Blurring the line between games and life*. Récupéré sur CNET Australia: <http://www.cnet.com.au/blurring-the-line-between-games-and-life-240004406.htm>

C, J. (2009, Mars 9). *Test : Resident Evil 5 PlayStation 3 - Autopsie d'un effrayant gâchis*. Récupéré sur Gameblog: http://www.gameblog.fr/test_338_resident-evil-5

Dossier Infomédia. (s.d.). Récupéré sur Alone in the past:
<http://www.aitpast.com/index.php?page=dossier&id=1>

Encyclopédie Encarta. (2008). Récupéré sur
http://fr.encarta.msn.com/encyclopedia_761564911/vid%C3%A9o_jeux.html

Hussein A. Abbass, D. E. (2005). *Applications of Information Systems to Homeland Security and Defense*. illustrated.

Mikaveli. (2008, Décembre 26). *Eric Viennot : l'Interview - Un créateur à part - Part.II - GAMEBLOG.fr*. Récupéré sur Gameblog: http://www.gameblog.fr/chronique_80_eric-viennot-l-interview

Steel, R. (1988, Décembre). Chrono Quest. *The Game Machine* , p. 33.

Ubisoft. (2008, 07 08). *Convergence des métiers du divertissement*. Récupéré sur Ubisoft:
<http://www.ubi.com/FR/News/Info.aspx?nId=5335>

VBS Resources :: View topic - VBS1 F.A.Q. (s.d.). Récupéré sur Virtual Battlespace:
<http://www.vbsresources.com/forum/viewtopic.php?t=1780>

Vidéo Opération Flashpoint Guerre Vistuel Système VB. (2008, Février 2). Récupéré sur jeuxvideo.tv: <http://www.jeuxvideo.tv/internaute/operation-flashpoint-guerre-vistuel-systeme-vb-211574.html>

VIII. WEBOGRAPHIE

Article sur les ARG :

<http://archives.lesoir.be/jouer-dans-un-monde-parallele-t-20060124-0049E4.html?query=%22Jouer+dans+un+monde+parall%E8le%22&firstHit=0&by=10&sort=datedesc&when=-1&queryor=%22Jouer+dans+un+monde+parall%E8le%22&pos=0&all=1&nav=1>

Information sur une conférence sur les ARG :

<http://www.sommetjeumontreal.com/2006/prog/fiches/el-42.htm>

Webby Awards : <http://www.webbyawards.com/>

Vanishing Point – Las Vegas Hint :

<http://www.youtube.com/watch?v=hrwLjVAr8U>

Gran turismo :

<http://www.dailymotion.com/video/k25vD7wmpVSQGMFNq2>

The Beast :

<http://www.cnet.com.au/games/0,239029232,240004406,00.htm>